

150

REVISTA DE
**DERECHO
TRIBUTARIO**

Abril
Mayo
Junio **2016**

ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

AVDT | Asociación Venezolana
de Derecho Tributario
J-00261062-0

LEGIS
INFORMACIÓN & SOLUCIONES

REVISTA DE
**DERECHO
TRIBUTARIO**

Nº 150

ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

AVDT
Asociación Venezolana
de Derecho Tributario

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

*Órgano Divulgativo de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario*

Nº 150 - Abril - Mayo - Junio 2016

Fundador: Marco Ramírez Murzi
Director: Leonardo Palacios Márquez

**CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN
VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO 2015-2017**

PRINCIPALES:

Presidente: Leonardo Palacios Márquez
Vicepresidente: Juan C. Castillo Carvajal
Sec. Gral.: Manuel Iturbe Alarcón
Tesorero: Ingrid García Pacheco
Vocal: Alberto Blanco-Urbe Quintero

SUPLENTES

Vicepresidente: Carlos Weffe Hernández
Sec. Gral.: Serviliano Abache Carvajal
Tesorero: Nathalie Rodríguez Paris
Vocal: Salvador Sánchez González

AVDT

Revista de Derecho Tributario. Av. Francisco de Miranda
Multicentro Empresarial del Este. Edificio Miranda,
Núcleo A, Oficina A-26. Piso 2, Chacao
Teléfonos: 264.56.42 - 264.33.09 - 264.70.47
Caracas, Venezuela.

ISSN: 2477-9709

Depósito Legal pp 76-1751

www.avdt.org.ve **Twitter:** @avdt11

COMITÉ EDITORIAL

Serviliano Abache Carvajal (Coordinador)
Gilberto Atención Valladares
José Pedro Barnola Jr.
Pedro Baute
Joaquín Dongoroz
Juan Carlos Fermin Fernández
Andrés Halvorsen Villegas
Burt Steed Hevia O.
Juan Esteban Korody Tagliaferro
Roberta Núñez
Patricia Pistelli

CONSEJO CONSULTIVO

Leonardo Palacios Márquez
Gabriel Ruan Santos
Jesús Alberto Sol Gil
Alberto Blanco-Urbe Quintero
Humberto Romero-Muci
Juan Carlos Fermin Fernández
María Gabriela Bacalao Z.

COMISIÓN ACADÉMICA

Elvira Dupouy Mendoza, José A. Mejía Betancourt, Elina Pou
Ruan, Antonio Dugarte Lobo y María Gabriel Bacalao Z.

INFORMACIÓN & SOLUCIONES
LEGISLACIÓN ECONÓMICA, C.A.
J-00057320-4

Editor: LEGISLACIÓN ECONÓMICA, C.A.

Distribución: LEGISLACIÓN ECONÓMICA, C.A.

SEDE PRINCIPAL:

CARACAS: Urb. Industrial La Urbina, Calle 8.

Edif. LEGIS, Telfs.: (0212) 204-72-11.

correo electrónico: ventas@legis.com.ve

Atención al Cliente: Fax: (0212) 204.72.03 / 72.04

0-800-80-LEGIS (53447)

correo electrónico: info@legis.com.ve

SUCURSALES:

BARQUISIMETO: Carrera 18 entre calles 25 y 26, Ctro.
Comercial Atlántico, nivel 1, local A-3, Barquisimeto,
Edo. Lara. Telfs.: (0251) 232-65-22 / 16-47 / 50-14
/ 233-57-98 / 232-54-90.

MARACAIBO-PUNTO FIJO: Calle 77, entre Avenidas 14
y 15, edificio 5 de Julio, piso 03, oficina C-11, Mara-
caibo, Edo. Zulia. Telfs.: (0261) 798-39-49 / 63-46.

ORIENTE: Av. Jorge Rodríguez, Centro Comercial Cris-
tal Plaza, piso 05, oficina 5-2, sector las Colinas de
Neverí, Barcelona, Estado Anzoátegui Telfs.: (0281)
286-30-64 / 41-27 / 92-61.

VALENCIA-MARACAY: Urb. Lomas del Este, Av. La Ro-
sario, Torre Trébol, piso 14, oficina 141-A, Valencia,
Edo. Carabobo. Telfs.: (0241) 857-60-86 / 858-28-68
/ 55-90 / 81-57 / 859.65.43.

www.legis.com.ve

*Las opiniones contenidas y el estilo de los artículos
que se insertan en la presente edición, son de la ex-
clusiva responsabilidad de sus autores.*

ÍNDICE

I. NOTAS DEL PRESIDENTE DE LA AVDT	5
II. ESTUDIOS	
El nuevo testamento como expresión literaria y su impacto en la tributación. Por: Juan Cristóbal Carmona Borjas	17
Inflación y Derecho penal tributario. Las sanciones tributarias como obligaciones «de valor». Por: Carlos E. Weffe H.	59
La nueva «reforma ejecutiva» de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2015. Por: Serviliano Abache Carvajal	105
III. JURISPRUDENCIA	
Extracto de sentencias de la Sala Político-Administrativa y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por Pedro Baute Caraballo y Patricia Piselli Piñango	
SENTENCIAS DE LA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA:	
- Aduanas/Potestad aduanera. Caso: <i>MAURIELMA, S.A.</i>	127
- Contencioso Tributario/Transacción. Caso: <i>DISTRIBUIDORA DORTA MARGARITA, C.A.</i>	129
- Aduanas/Importación/Sanción de Comiso. Caso: <i>INVERSIONES LITTLE PEOPLE PLANET ILPP, C.A.</i>	134
- Contencioso Tributario/Competencia. Caso: <i>FYT 2006, C.A.</i>	140
- Contencioso Tributario/Pruebas. Caso: <i>INDUSTRIAS CORAMODIO, C.A.</i>	146
- Contencioso Tributario/Recusación. Caso: <i>REPRECUYUNÍ, S.R.L.</i>	148
- Aduanas/Sanciones/Auxiliares de la Administración Aduanera. Caso: <i>INVERSORA ALBASAN, C.A.</i>	149
- Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)/Sujeto pasivo. Caso: <i>GANADERÍA TRINIDAD, C.A.</i>	152
- Impuesto Sucesoral/Base imponible. Caso: <i>SUCESIÓN CHO SEUNG AM</i>	154
SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL:	
- Recurso de Nulidad/Admisión. Caso: <i>EDUARDO MEIER GARCÍA</i>	158
- Recurso de Revisión. Caso: <i>DOCUMENTOS MERCANTILES S.A. (DOMESA)</i>	159

INFLACIÓN Y DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Las sanciones tributarias como obligaciones «de valor»^()*

Carlos E. WEFER H.^(§)

Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2015

Fecha de aprobación: 10 de enero de 2016

Página inicial: 59

Página final: 104

Resumen: Se estudia la naturaleza de las sanciones pecuniarias fiscales, para determinar si éstas son calificables como obligaciones *de valor* y, en consecuencia, son susceptibles de corrección monetaria o si, por el contrario, son obligaciones nominativas, a causa de su esencia penal. Las multas fiscales son penas, y, en consecuencia, están sujetas a los principios fundamentales de (i) tipicidad penal tributaria, con base en la aplicación de la regla *nulla poena sine lege praevia, certa, stricta et scripta*; (ii) validez temporal de la ley penal tributaria –*tempus regit actum*–, traducida en la regla de *irretroactividad* de la tipificación de las penas; (iii) *minima intervención y razonabilidad*, a causa de la potencial afectación (incluso, confiscación) derivada de la aplicación indiscriminada de cláusulas de corrección monetaria a la determinación de las sanciones tributarias pecuniarias. Estas razones nos permiten concluir que la corrección mone-

(*) Trabajo de incorporación a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

(§) Doctor en Derecho (Universidad Central de Venezuela [UCV]). Especialista en Derecho Tributario (UCV). Abogado (Universidad Católica Andrés Bello [UCAB]). Profesor Agregado, Jefe de la Cátedra de «Finanzas Públicas» (Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV). Profesor de «Ilícitos Tributarios», Especialización en Derecho Tributario (Centro de Estudios de Postgrado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV). Profesor de «Problemas Federales y Municipales» (Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Monteávila [UMA]). Director del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario (UMA). Postdoctoral research fellow (International Bureau of Fiscal Documentation [IBFD], Países Bajos). Ex profesor de pregrado (UCAB) y de postgrado (Universidad Metropolitana, Universidad Católica del Táchira, Universidad Fermín Toro, Instituto de Estudios Superiores de Administración y Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública). Ganador del Premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela (2011). Autor de 40 artículos y monografías publicadas en Venezuela y en el extranjero, en materia de Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Constitucional Tributario, Derecho Tributario Material, Derecho Tributario Formal y Derecho Penal Tributario. Representante principal por Venezuela al Directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Vicepresidente (suplente) de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Académico Numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

taria de sanciones pecuniarias fiscales es inconstitucional. Se analizan, desde una perspectiva comparada, las normas venezolanas y mexicanas en la materia.

Palabras clave: Sanciones tributarias, multas, obligaciones nominales, obligaciones «de valor», corrección monetaria, irretroactividad de la ley penal tributaria, *tempus regit actum*, tipicidad de las penas, *nulla poena sine lege praevia*, *certa, stricta et scripta*, mínima intervención, razonabilidad, capacidad contributiva, confiscación, Código Orgánico Tributario, Venezuela, Código Fiscal de la Federación, México.

Abstract: This paper explores the nature of tax fines, in order to determine whether they shall be qualified as inflation-indexed or as nominative obligations, due to its criminal essence. Tax fines are penalties, therefore they are bound to the fundamental principles of (i) legal description of tax penalties, based on the *nulla poena sine lege praevia, certa, stricta et scripta* rule; (ii) temporal validity of tax criminal law –*tempus regit actum*– or non-retroactivity of criminal tax rules; and (iii) *minimal intervention and reasonableness*, due to the potential damage (even confiscation) caused to the taxpayer's patrimony by the indiscriminate indexation of tax fines. These grounds allow us to conclude that the monetary restatement of tax fines is unconstitutional. The paper discusses, from a comparative perspective, the Venezuelan and Mexican regulations on the matter.

Key words: Tax penalties, fines, nominal obligations, index-bound obligations, indexation by inflation, non-retroactivity of the criminal tax law, *tempus regit actum*, typicity of penalties, *nulla poena sine lege praevia, certa, stricta et scripta*, minimal intervention, reasonableness, ability to pay, confiscation, Organic Tax Code, Venezuela, Fiscal Code of the Federation, Mexico.

Sumario: 1. Introducción. 2. La multa. Concepto, naturaleza jurídica, principios que la informan. 3. Predeterminación normativa, proporcionalidad y razonabilidad en la tipificación legal de las penas fiscales. 4. La multa fiscal como obligación «de valor». Inconstitucionalidades. 4.1. Determinación legal de la pena e irretroactividad de la ley penal. *Lex praevia et certa* vs. corrección monetaria de la pena fiscal. 4.2. Proporcionalidad y razonabilidad de la pena, como medida de la culpabilidad por la lesión de bienes jurídicos fiscales, vs. corrección monetaria de la pena fiscal. 5. Conclusiones. Bibliografía.

1. Introducción

La merma del poder adquisitivo del dinero, derivada del incremento continuo en el nivel de los precios de bienes y servicios en los mercados⁽¹⁾, se ha vuelto una de las patologías más persistentes de las economías de los países latinoamericanos.

En efecto, en el caso *mexicano* la inflación se presenta con fuerza desde, al menos, la década de 1940. Entre ese año y 1955 el promedio de inflación fue de 10,6%, con un aumento importante de la masa monetaria a un promedio anual de 17,7% en ese mismo período. A partir de este último año, y hasta 1970, la economía mexicana conoció una estabilidad importante de los precios, a pesar de la influencia del creciente desequilibrio exterior, razón por la que se ha dado al período el nombre de *desarrollo estabilizador*. Luego, desde 1971 a 1976, la economía mexicana se caracterizó por la aceleración de la inflación por un importante incremento del gasto público, llegando a un promedio anual de 14,2%, y en especial entre 1973 y 1976 el promedio llegó a 18,8%, alcanzando cotas *hiperinflacionarias* a partir de 1982⁽²⁾. En 1987, año de la mayor inflación de esa década, la inflación anual mexicana fue del 156,82%, con un promedio general entre 1983 y 1988 del 94,46%, y entre 1989 y 1994 del 17%. Sin embargo, a partir de la década de 1990 —y salvo la *crisis* de 1994— la economía mexicana ha conocido una inflación mucho más moderada: entre 1995 y 2000 el promedio de inflación fue de 22,15%, entre 2001 y 2012 el promedio fue de 4,53%, ligeramente superior al objetivo de una inflación anual de 3% con un intervalo de variación de $\pm 1\%$ por causas atribuidas a choques de oferta, fenómenos climáticos, que afectaron la oferta de productos agropecuarios mexicanos y a la crisis económica mundial de 2008-2009⁽³⁾, tendencia a la baja que ha llevado, en fecha tan reciente como junio de 2015, a la que se registra como la tasa semestral de inflación *más baja de la historia* de México⁽⁴⁾.

Por su parte, en el caso *venezolano* la inflación es un fenómeno relativamente reciente⁽⁵⁾. Ésta aparece sistemáticamente a partir del *boom* petrolero de 1973, “y se agrava con la

(1) Vid. BARKIN, David y Gustavo ESTEVA, *Inflación y democracia. El caso de México*, 7ª edición, Siglo XXI Editores, México, D.F., 1979, p. 14; y RODNER, James Otis, *El dinero, la inflación y las deudas de valor*, Editorial Arte, Caracas, 1995, p. 63.

(2) Vid. GUILLÉN ROMO, Héctor, *Orígenes de la crisis en México: inflación y endeudamiento externo (1940-1982)*, 11ª reimpresión, Ediciones Era, México, D.F., 2005, pp. 26-27, 35, 46.

(3) Vid. DÍAZ CARREÑO, Miguel Ángel, «La inflación en México y el Estado de México 2000-2012: Un estudio de sus principales determinantes y la política de objetivos de inflación», en *Economía Actual: Revista Trimestral de Análisis de Coyuntura Económica*, Año VI, Nº 1, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 2013, pp. 45, 47.

(4) México registró en mayo de 2015 la tasa de inflación *más baja desde 1970*, con una desaceleración de los precios de 0,5% con respecto de abril del mismo año y ubicando la inflación anualizada en el 2,88%, por debajo de la meta de 3% impuesta por el BANCO DE MÉXICO. Vid. MARCIAL PÉREZ, David, «México exhibe la inflación más baja de su historia», en *El País*, Madrid, edición digital del 10 de junio de 2015, en <http://bit.ly/FmUYWu>, 25 de septiembre de 2015.

(5) Así lo afirma MAZA ZAVALA: “La economía de este país fue notablemente estable, con crecimiento económico sostenido durante las décadas de los 50 y de los 60, en términos de variaciones de los niveles generales de precios, aunque otras variables significativas registraron fluctuaciones más o menos amplias:

crisis de la balanza de pagos de 1982, repitiéndose de nuevo con la crisis de la balanza de pago de 1989 y la de 1994". En efecto, entre 1950 y 1973 la inflación venezolana se mantuvo en *un dígito*, promediando 1,2% en el período, sustancialmente inferior a la registrada por los principales países industrializados; en 1967 *no hubo inflación* y en algunos otros años (1953, 1955 y 1962) hubo *deflación*, o lo que es lo mismo, disminución del nivel de precios. A partir de 1974, el gasto público venezolano se expandió tremendamente, de modo que en el año la inflación fue –por primera vez– de dos dígitos (11,8%), y en la década el promedio fue de 7,6%. Desde 1979 la inflación en Venezuela pasó crónicamente a ser de *dos dígitos* (20,4%), sobrepasando la barrera de los tres dígitos en 1996 (103,24%). La inflación promedio en la década de 1980 fue de 19,4% y de 47,4% durante la década de 1990⁽⁶⁾. Si bien desde 2001 la inflación promedio en el país es de 28,26%, desde 2013 la inflación se ha disparado, al punto que –se estima– hoy día Venezuela es el país con mayor inflación del mundo⁽⁷⁾.

Entre muchas otras razones⁽⁸⁾, puede identificarse las causas de la inflación latinoamericana –y, en particular, la venezolana– con las que *estructuralmente* identifica FURTADO:

Los países que se especializaron en la exportación de productos primarios, en el cuadro del sistema de división internacional del trabajo surgido en el siglo pasado, crearon estructuras económicas de fuerte vocación inflacionista. Ya observamos que en esos países las crisis cíclicas causaban no sólo una baja en el volumen físico de las exportaciones sino también deterioro de los términos de intercambio, fuga de capitales y obstrucción de las líneas de crédito en

ingresos y egresos de divisas, movimiento fiscal, comercio exterior, reservas monetarias internacionales, entre otras. Por tal razón, no se formó entre nosotros lo que pudiera llamarse una 'cultura inflacionaria', como en otros países latinoamericanos que padecieron por largo tiempo este fenómeno". MAZA ZAVALA, Domingo F., «El fenómeno de la inflación en la economía venezolana», en RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard (Compiladora), *Efectos de la Inflación en el Derecho*, Serie Eventos N° 9, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994, p. 21.

- (6) Vid. RODNER, *El dinero...*, pp. 13, 79-82; GUERRA, José, Víctor OLIVO y Gustavo SÁNCHEZ, «El proceso inflacionario en Venezuela: un estudio con vectores autorregresivos», en GUERRA, José (Compilador), *Estudios sobre la Inflación en Venezuela*, Colección Económico-Financiera, Banco Central de Venezuela, Caracas, 2002, p. 15.
- (7) De acuerdo con el informe *The Red Book: 1Q15*, emitido por el BANK OF AMERICA, Venezuela cerrará 2015 con un promedio anual de inflación del 172,4%. En los primeros cinco meses del año, la media de inflación *mensual* ha sido estimada en el 8,7%, con una contracción de 31% de las importaciones y del 3,4% del consumo privado. Al mes de septiembre, GOLDMAN SACHS es más conservador: se estima una inflación anualizada de 115% al cierre de 2015, mas se calcula una contracción económica aproximada del 7,3%. Vid. «Bank of America: Inflación cerrará el 2015 en Venezuela por encima de 170%», en *El Universal*, Caracas, edición digital del 17 de junio de 2015, en <http://bit.ly/10jCpCa>, 25 de septiembre de 2015; y «Goldman Sachs: economía venezolana se contraerá 7,3%», en *Dinero*, Caracas, edición digital del 25 de septiembre de 2015, en <http://bit.ly/1Pz8Jl2>, 25 de septiembre de 2015.
- (8) La inflación tiene una multiplicidad de causas. Además de la expansión monetaria y el déficit fiscal, en el sentido del texto principal, señala RODNER que “*se habla de la inflación de costos, o sea, cuando varios sectores de la sociedad tratan de incrementar los costos o sus participaciones sobre el total del producto, así como de la inflación de demanda generada normalmente por incrementos artificiales en la demanda*”

el exterior. En esta forma, la reducción de la capacidad para importar era más acentuada y más rápida que la del flujo del ingreso monetario generado internamente por el sector exportador, lo que engendraba una presión sobre la balanza de pagos que difícilmente podía ser aliviada con movilización de reservas de oro y divisas. Imponíase, en consecuencia, la desvalorización de la moneda, lo cual provocaba expansión del ingreso monetario del sector exportador, elevación de la receta tributaria proveniente de ese ingreso y alza de precio de los productos importados. La inflación se presentaba, por lo tanto, como un esfuerzo de adaptación del sistema económico a un conjunto de presiones ejercidas desde afuera. Por el hecho de ser impracticable la defensa de la moneda mediante la manipulación de la tasa de interés y la movilización de las reservas de oro y divisas y porque la forma de operar del movimiento de capitales a corto plazo agravaba las crisis de la balanza de pagos en cuenta corriente, era natural que prevaleciesen, conforme indicamos, sistemas de cambio de tasa flexible. Por otra parte, estos sistemas facilitan la especulación, lo que acentúa la tendencia a la inestabilidad⁽⁹⁾.

A estas razones se suma la posibilidad estatal de *emisión de moneda* para enjugar el déficit fiscal, en uso del poder monopólico que para ello le conceden, normalmente, los ordenamientos modernos. De ella se generan ingresos públicos asociados al incremento del poder de compra del Estado⁽¹⁰⁾, que —en contrapartida— al incrementar la liquidez suponen un ensanchamiento de la demanda agregada de bienes y servicios: esto es, un mayor deterioro del poder adquisitivo de los agentes económicos, *más inflación*.

Esta última secuela, la pérdida de capital que sufren los agentes económicos que poseen efectivo como consecuencia de la inflación, es denominada en la literatura económica *impuesto inflacionario*⁽¹¹⁾, el cual se genera “cuando el incremento autónomo de la oferta de dinero excede el crecimiento real de la economía o a la necesidad de dinero de los agentes

de bienes y servicios por encima de los bienes y servicios que puede producir la sociedad en un momento determinado”. En un sentido similar, CORTINA enumera como causas de la inflación las rigideces estructurales, el impulso de costos y de demanda crecientes, respectivamente y las expectativas de aumentos de precios. Vid. RODNER, *El dinero...*, p. 73; CORTINA, Alfonso, *Curso de Política de Finanzas Públicas de México*, Editorial Porrúa, México, D.F., 1977, pp. 298-305; MAZA ZAVALA, *El fenómeno...*, pp. 27-30; y LOSADA, Benito Raúl, «Inflación: causas, consecuencias, control inflacionario», en *Inflación y Derecho. XIX Jornadas J. M. Domínguez Escovar*, Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 1994, pp. 16-18, *et passim*.

- (9) FURTADO, Celso, *La economía latinoamericana. Formación histórica y problemas contemporáneos*, 24ª edición, Siglo XXI Editores, México, D.F., 2001, p. 144.
- (10) En ello consiste el llamado *señoreaje*, que está referido al valor de los bienes y servicios y activos adquiridos por el gobierno a cambio del dinero que fabrica a un costo ínfimo. MAICA, Rosem, «Señoreaje: un análisis empírico en Venezuela de 1950 al 2001», en *Revista FACES*, Volumen XVIII, Nº 2, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Valencia (Venezuela), 2008, pp. 322-323.
- (11) Vid. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS, *Introducción a la Economía. Macroeconomía*, Traducción del original inglés por Gotzone PÉREZ APILÁNEZ y José Ramón DE ESPÍNOLA, Reverté, Barcelona (España), 2007, p. 397.

económicos”, o lo que es lo mismo, “cuando esta oferta pasa del sector público al sector privado y es superior a la demanda de dinero”⁽¹²⁾, y sobre el cual puede establecerse una *relación causal* entre el comportamiento estatal y el alcance e intensidad de la inflación en una economía determinada.⁽¹³⁾

Si se asume la inflación desde el punto de vista de un fenómeno esencialmente monetario «expresado en un incremento en la emisión de dinero por arriba del aumento en la producción de bienes y servicios». El dinero adicional emitido que es generalmente utilizado por el gobierno para cubrir su déficit presupuestario o para aumentar sus gastos sería la causa principal de la inflación. Mientras el gobierno imprima dinero inorgánico, es decir, dinero sin un verdadero respaldo, habrá inflación⁽¹⁴⁾.

En lo atinente a sus efectos, se ha dicho –con acierto– que una de las consecuencias más severas que causa la inflación es la *corrupción de los sistemas contables*⁽¹⁵⁾, entendiéndose por tal la inhabilidad de la contabilidad para cumplir con su función de informar adecuadamente la real situación patrimonial de un determinado agente económico, ni la de determinar –en específico– la incidencia de una determinada operación, sea activa o pasiva, o de un conjunto de ellas, sobre el patrimonio particular.

Ello se adiciona a los restantes corolarios de la inflación, entre los cuales, la disminución de la posición acreedora de todo género de obligaciones pecuniarias es, a nuestros efectos, una de las más importantes. En efecto, la inflación produce una *ganancia* para el deudor de dinero, en tanto el transcurso del tiempo entre la fecha de asunción de la obligación y el mo-

(12) MAICA, *Señoreaje...*, p. 323.

(13) Por ello, es posible afirmar que el impuesto inflacionario “se traduce en transferencias de poder de compra a favor de quienes han emitido dinero y de aquellas personas que poseen deudas ya que éstas podrán saldar sus deudas con dinero que posee un menor valor del que recibieron al momento de endeudarse, por lo tanto se puede decir que la inflación es un impuesto informal a la tenencia de dinero el cual actúa como un apoyo cuasifiscal para el gobierno, reduciendo de esta manera el esfuerzo fiscal que éste debe realizar”. Ello es particularmente intenso “cuando el gobierno tiene acceso ilimitado a la impresión de dinero a través de su instituto emisor”, lo que ocurre con particular fuerza en los países latinoamericanos. Por ello, afirma RODNER que en Latinoamérica “la expansión en la oferta de dinero producto de un déficit en el sector público, es una de las causas fundamentales del fenómeno inflacionario. Es de observar que la inflación se produce por la expansión de la oferta de dinero [que] tiene como causa directa e inmediata la voluntad del Estado”, razón por la que PADRÓN AMARÉ sostiene, con apoyo en FRIEDMAN, que la inflación tiene un decidido carácter tributario, sin las garantías propias de la deliberación en Parlamento, “ni, mucho menos, a la consulta amplia que supone la aceptación de los principios básicos de la teoría de la elección pública”. El texto entre corchetes es nuestro. MAICA, *Señoreaje...*, pp. 327, 328; RODNER, *El dinero...*, p. 74; y PADRÓN AMARÉ, Oswaldo, «Inflación y Tributación: un reto a la racionalidad de los sistemas tributarios», en *Inflación y Derecho. XIX Jornadas J. M. Domínguez Escovar*, Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 1994, p. 217.

(14) MAICA, *Señoreaje...*, p. 329.

(15) Vid. DE LA TORRE, Francisco y Norah Julieta MEDINA TORRES, *Estructura socioeconómica de México 2*, Editorial Progreso, México, D.F., 1993, p. 130.

mento del pago supone, dada la pérdida de poder adquisitivo de la moneda durante el lapso, que el deudor se liberará con dinero que representa un *menor valor* que aquel que sirvió de parámetro a las partes para la fijación de las prestaciones del contrato de que se trate⁽¹⁶⁾.

Una situación tal obliga a los agentes económicos a procurar el empleo de medidas para protegerse de la inflación, sobre la base de las expectativas razonables de variación —o de corrección efectiva— del nivel de precios entre el momento de perfeccionamiento del contrato y el de su cumplimiento⁽¹⁷⁾. La respuesta habitual⁽¹⁸⁾ frente al fenómeno es la *indexación*, la corrección de los valores económicos relativos de las prestaciones debidas por las partes en un contrato a través de un patrón o *índice de valor*⁽¹⁹⁾, susceptible de protegerse de la inflación por su naturaleza *no monetaria*. Esto equivale al establecimiento, convencional o legalmente, de las llamadas obligaciones «de valor», aquellas cuyas prestaciones *in obligationem* están referidas a un valor no monetario susceptible de protegerse de la inflación, y que deben cumplirse finalmente mediante el pago *in solutionem* de una suma de dinero⁽²⁰⁾, sea por acuerdo entre las partes o por disposición legal, como es el caso del justiprecio en la expropiación, la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad civil y la obligación alimentaria, por ejemplo⁽²¹⁾.

-
- (16) Como indica LOSADA, “*Los tratadistas, al referirse a los efectos de una inflación no prevista suelen comenzar por señalar los cambios injustos que ella produce en la distribución del ingreso: los deudores y quienes perciben lucro o beneficios se favorecen al pagar, los primeros, con una moneda devaluada y al recibir, los segundos, cantidades que fluctúan con los precios y que les permiten defenderse del alza de los mismos*”. LOSADA, *Inflación...*, p. 18.
- (17) Pues como es natural, un agente que tiene la expectativa de inflación en el futuro ajustará su conducta con base en los valores que atribuye a esa expectativa. Ello se radicaliza en supuestos de *inflación estructural* o *continua*, donde los agentes económicos tienden a corregir anticipadamente los precios de bienes y servicios que van a comprar o vender en el futuro, con base en la expectativa razonable, por *informada*, de cambios en el nivel de precios producto de la inflación. Vid. RODNER, *El dinero...*, p. 76.
- (18) Vid. KRUGMAN y WELLS, *Introducción...*, p. 397.
- (19) La indexación —o «indización»— es la variación de los valores nominales dinerarios debidos por las partes en un contrato con referencia a un valor externo o índice, que regularmente indica la variación del nivel general de precios, o bien la variación sectorial de precios sobre las prestaciones características del contrato de que se trate. Vid. RODNER, *El dinero...*, p. 94.
- (20) No existe así, en las obligaciones de valor, correspondencia entre el contenido de la obligación y el medio de pago, a diferencia de lo que ocurre en las obligaciones dinerarias. En éstas, el dinero constituye tanto el objeto de la prestación —*in obligationem*— como la forma —*in solutionem*— de su cumplimiento, constituyéndose así en excepción a la regla de acuerdo con la cual el pago debe hacerse con aquellas cosas comprometidas. Vid. RODNER, *El dinero...*, p. 231.
- (21) Vid. RODNER, *El dinero...*, p. 239; MÉLICH ORSINI, José, «Nominalismo versus Valorismo», en RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard (Compiladora), *Efectos de la Inflación en el Derecho*, Serie Eventos N° 9, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994, p. 54; MUCI ABRAHAM, José, «La corrección monetaria en el Derecho Privado y específicamente en materia de daños y perjuicios», en RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard (Compiladora), *Efectos de la Inflación en el Derecho*, Serie Eventos N° 9, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994, pp. 132-134; ALFONZO-GUZMÁN, Rafael, «La indexación en materia de prestaciones sociales», en RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard (Compiladora), *Efectos de la Inflación en el Derecho*, Serie Eventos N° 9, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994, p. 141; y SOSA GÓMEZ, Cecilia, «La indexación en la expropiación por causa de utilidad pública», en RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard

Dado su carácter pecuniario⁽²²⁾, las obligaciones tributarias sufren –también– los embates de la inflación. Su complejidad e intrincada incidencia sobre la justicia del sistema tributario supone un auténtico reto a la racionalidad de éste, contexto en el que “*la corrección monetaria es el paradigma ideado para abordar el problema de la distorsión de la inflación sobre la estructura de los tributos*”⁽²³⁾. En efecto, la inflación tiene un efecto claramente distorsivo de la auténtica capacidad económica que sirve de fundamento al diseño de las exacciones que componen un sistema tributario⁽²⁴⁾, “*y por supuesto, esto determinaría un incremento de las recaudaciones que no guarda relación con los niveles aprobados por el parlamento, ni eventualmente objeto de consultas entre los diversos sectores de la sociedad*”⁽²⁵⁾.

Así, los sistemas tributarios han venido incorporando una serie de normas de corrección monetaria⁽²⁶⁾, que pretenden contrarrestar el efecto erosivo de la inflación sobre (i) el valor del activo, pasivo y patrimonio neto del contribuyente en los impuestos personales y globales, como es el caso de la corrección monetaria mediante la indexación –con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor– de los valores nominales de los mencionados elementos patrimoniales para el cálculo sobre base real del impuesto sobre la renta⁽²⁷⁾; y

(Compiladora), *Efectos de la Inflación en el Derecho*, Serie Eventos Nº 9, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994, pp. 168-169.

- (22) DE LA GARZA pone en claro, en una formulación ya clásica, que la obligación tributaria tiene por objeto arquetípico una prestación pecuniaria. En sus palabras, coincidentes con las de la práctica unánimidad de la doctrina, “*Los tributos implican la realización de prestaciones al Estado por parte de los contribuyentes. Tales prestaciones son comúnmente de carácter pecuniario, por ser las que con mayor facilidad puede utilizar el Estado, dada la naturaleza monetaria de la economía moderna*”. DE LA GARZA, Sergio Francisco, *Derecho Financiero Mexicano*, Editorial Porrúa, México, D.F., 1975, p. 322.
- (23) Vid. PADRÓN AMARÉ, *Inflación...*, p. 215; y ROMERO-MUCI, Humberto, *La Racionalidad del Sistema de Corrección Monetaria Fiscal*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2005, p. 74.
- (24) Razón que hace de elemental justicia “*permitirles la adecuación de dichas cantidades a su valor real, conforme a las incidencias que sobre ellas proyecta la depreciación monetaria. Lo contrario, es decir, el sostenimiento de unas tarifas aplicables a determinados niveles de ingresos sin tener en cuenta su disminución efectiva ocasionada por la inflación, implicaría cargas impositivas injustas y difícilmente soportables. De otro lado, y como se ha mencionado antes, el desconocimiento de la realidad inflacionaria lleva a la absurda situación de que sean gravadas utilidades o ganancias ficticias*”. URIBE RESTREPO, Luis Fernando, *Las obligaciones pecuniarias frente a la inflación*, Temis, Bogotá, 1984, p. 110.
- (25) PADRÓN AMARÉ, *Inflación...*, p. 219.
- (26) O lo que es lo mismo, el ajuste estatal sobre el *quantum* de las obligaciones dinerarias, sin derogar el principio nominalístico pero ajustando periódicamente, por voluntad estatal, el valor de las obligaciones que, como las tributarias, están expresadas en dinero. Vid. RODNER, *El dinero...*, p. 91.
- (27) En el caso *mexicano*, el Capítulo III del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta regula un sistema de ajuste global por inflación del saldo promedio de la sumatoria de los activos y pasivos del contribuyente, multiplicados por el índice de inflación respectivo ex artículo 44. El sistema *venezolano* es el de una actualización de los valores contables de los activos y pasivos no monetarios –susceptibles de protegerse de la inflación–, incluyendo los inventarios, así como del patrimonio inicial y los aumentos o disminuciones del patrimonio durante el ejercicio, cuyo saldo integrará, como ingreso o como deducción, la determinación del impuesto según el Título IX de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Vid. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, *Ley del Impuesto sobre la Renta*, Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, en <http://bit.ly/MantnS>, 29 de septiembre de 2015; y REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Ley de Impuesto sobre la Renta*,

(ii) sobre las magnitudes monetarias utilizadas en las definiciones normativas de la *base de cálculo*, la estructura de *tramos progresivos*, *alícuotas* tributarias y otras variables numerarias fijadas utilizadas en la definición legal del tributo, a través del empleo de *índices generales de precios*, en algunos casos, o de *módulos monetarios de valor*, en otros⁽²⁸⁾.

El primero de los casos últimamente mencionados se corresponde con la técnica empleada en México. En efecto, el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación⁽²⁹⁾ regula la corrección monetaria *por mora del deudor*, en el caso de la pérdida del valor relativo del crédito tributario como consecuencia del tiempo transcurrido entre el vencimiento del plazo para su cumplimiento y la extinción de la deuda, así como la reexpresión de los valores legales definitorios de los elementos cuantitativos de la obligación tributaria cuando las leyes fiscales así lo establezcan, a través de la variación en el período de ajuste del *Índice Nacional de Precios al Consumidor*.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario, del 18 de noviembre de 2014.

(28) Vid. ROMERO-MUCI, Humberto, «Uso y abuso de la unidad tributaria», en SOL GIL, Jesús (Coordinador), *60 años de imposición a la renta en Venezuela*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003, p. 469.

(29) La norma dispone lo siguiente: “*El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes. // En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. // Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este Artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el período de que se trate. // Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible ni acreditable. // Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. // Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este Código, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. // Tratándose de cantidades que se establezcan en este Código que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que hayan entrado en vigor. // Para*

Por su parte, la corrección monetaria de los valores establecidos legalmente para la cuantificación de los elementos esenciales del tributo, a través del uso de *módulos monetarios de valor*, configura el caso de la llamada «unidad tributaria» en Venezuela. Según ROMERO-MUCI, la unidad tributaria se define como:

[Una] unidad de medida homogénea o módulo monetario, para la reexpresión automática de los valores nominales fijos utilizados por las normas tributarias para expresar referencias cuantitativas, fundamentalmente, en lo relativo a la estructura de tramos y otros valores fijos en la integración de los umbrales de tributación, incluso sanciones pecuniarias.

El razonamiento que fundamenta esta técnica de corrección estriba en que, siendo la obligación tributaria una deuda pecuniaria, como la base imponible constituye una indudable expresión de valor, la inflación conduce a la destrucción de aquella relación en la medida en que se altere el valor de la moneda. Por tal razón, es indispensable preservar la imposición en la justa medida fijada por la Ley del tributo, evitando que la inflación desnaturalice el sentido y la intensidad con la que el legislador pretendió gravar las diferentes manifestaciones de capacidad contributiva, otorgando neutralidad al transcurso del tiempo, ya que cualquiera que fuere el momento de la determinación del impuesto propiamente dicho guardará idéntica relación de valor con respecto al hecho generador⁽³⁰⁾.

De este modo, a través del empleo de estas técnicas de corrección monetaria, la obligación tributaria ha pasado de ser una típica *obligación de dinero*⁽³¹⁾, regida por el *principio nominalístico*⁽³²⁾, a ser una obligación «de valor», cuya prestación está asociada a una *medida de cuenta* de valor reajutable a través del tiempo, y no a una suma fija de dinero sujeta a pérdida de su poder de compra. En razón de la técnica y de la extensión de la corrección

determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior. // El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación. // Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo". ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Código Fiscal de la Federación, Diario Oficial de la Federación del 14 de marzo de 2014, en <http://bit.ly/19m1vkX>, 29 de septiembre de 2015.

- (30) El texto entre corchetes y el subrayado son nuestros. ROMERO-MUCI, *Uso y abuso*..., pp. 469-470.
- (31) La obligación de dinero es aquella "donde el deudor desde el momento que contrae la obligación, se obliga a pagar a su acreedor una determinada suma de dinero". Así, el dinero –y su valor nominal– constituyen la medida de la prestación *in obligationem* y de su pago *in solutionem*, en idéntica medida. RODNER, *El dinero*..., p. 141.
- (32) Según el artículo 2.389 del Código Civil Federal mexicano, "Consistiendo el préstamo en dinero, pagaré el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que la prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que ésta experimente en valor, será en daño o beneficio del mutuario". Dispone

monetaria sobre los elementos cuantitativos de los tributos que componen el sistema, la indexación puede representar serias *inequidades*, en razón de la composición del patrimonio sujeto a gravamen, en el cumplimiento de las funciones redistributivas⁽³³⁾ y de estabilización económica⁽³⁴⁾ propias del sistema tributario en el Estado social y democrático de Derecho⁽³⁵⁾.

Esta calificación, la de obligaciones «de valor», ha sido extendida legalmente a las *sanciones pecuniarias*, entendidas como la *ablación parcial*⁽³⁶⁾ del patrimonio del contribuyente o responsable como consecuencia legalmente tipificada de la comisión de ilícitos tributarios, o lo que es lo mismo, por el incumplimiento *consciente y voluntario* de las obligaciones

otro tanto el artículo 1.737 del Código Civil venezolano, en los siguientes términos: “La obligación que resulta del préstamo de una cantidad de dinero, es siempre la de restituir la cantidad numéricamente expresada en el contrato. // En caso de aumento o disminución en el valor de la moneda, antes de que esté vencido el término del pago, el deudor debe devolver la cantidad dada en préstamo, y no está obligado a devolverla sino en las monedas que tengan curso legal al tiempo del pago”. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, *Código Civil Federal*, Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 2013, en <http://bit.ly/1zZbE0s>, 29 de septiembre de 2015, y REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Código Civil*, *Gaceta Oficial de la República de Venezuela* N° 2.990 Extraordinario, del 26 de julio de 1982.

- (33) La función redistributiva, dice FORSTHOFF, es esencial a la política tributaria. Ésta supone una acción consciente del Estado –en ambas vertientes, tanto en el ingreso como en el gasto– de adquisición de recursos económicos, que en lo atinente a las prestaciones patrimoniales públicas deberán serlo *en función de la capacidad contributiva*, y de reparto de los recursos así obtenidos, para lograr la *eficiencia en la asignación* de los recursos, de manera de perseguir objetivos *éticos de justicia socioeconómica*; como por ejemplo ocurre con la aplicación de impuestos progresivos a la renta de mayores ingresos, combinados con subvenciones fiscales a actividades –o territorios– económicamente deprimidos. *Vid.* FORSTHOFF, Ernst, «Problemas Constitucionales del Estado Social», en ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, Karl, *El Estado Social*, Colección Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, p. 57; NEUMARK, Fritz, *Principios de la Imposición*, 2ª edición, Traducción del original alemán por Luis GUTIÉRREZ ANDRÉS, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1994, pp. 204-211; y DOEHRING, Karl, «Estado Social, Estado de Derecho y Orden Democrático», en ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, Karl, *El Estado Social*, Colección Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, pp. 199-200.
- (34) La función de estabilización implica el empleo de la herramienta tributaria para lograr objetivos macroeconómicos de empleo, estabilidad del nivel de precios, solidez de las cuentas exteriores y una aceptable tasa de crecimiento económico, sin el costo de las fluctuaciones, más o menos importantes, que pueden producirse en las economías nacionales; sobre la cual, como necesariamente debe ocurrir, la sincronía de las políticas fiscales respecto de la asignación y redistribución tiene un efecto importante. *Vid.* MUSGRAVE, Richard A. y MUSGRAVE, Penny B., *Hacienda Pública Teórica y Aplicada*, 5ª edición, Traducción del original inglés por Juan Francisco CORONA RAMÓN, Juan Carlos COSTAS TERRONES y Amella DÍAZ ÁLVAREZ, McGraw-Hill, Madrid, 1992, pp. 13-15.
- (35) *Cfr.* PADRÓN AMARÉ, *Inflación...*, pp. 228-231.
- (36) Entre nosotros está constitucionalmente prohibida la *confiscación*, pena que supone la supresión total del patrimonio del infractor. Así lo consagra el encabezamiento del artículo 22 de la Constitución Política mexicana, si bien su primer aparte *matiza* lo dicho cuando dispone que no se considerará confiscación “la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos”. En Venezuela la prohibición es, en lo relativo a tributos, absoluta: el artículo 116 de la Constitución proscribe el decreto y ejecución de confiscaciones, la que sólo puede decretarse judicialmente, por vía de excepción, en el caso de los bienes de personas responsables por delitos contra el patrimonio público, “los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de

tributarias materiales y formales, cuantificada en razón de la magnitud de la *lesión efectiva* causada por el sujeto pasivo tributario al *orden económico*⁽³⁷⁾, sea a través del perjuicio al derecho patrimonial del Estado, a la percepción del tributo, o a las posibilidades de éste de conocer de forma directa la existencia y cuantía de los tributos causados a cargo del contribuyente o responsable.

En efecto, según el Derecho mexicano la sanción económica impuesta como consecuencia de la infracción a las disposiciones fiscales “*se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe*”⁽³⁸⁾, con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor entre el momento del vencimiento del plazo, para el cumplimiento voluntario de la multa y su pago efectivo⁽³⁹⁾ ajustada –a su vez– por exceso o por defecto a la unidad monetaria correspondiente por las fracciones de peso mexicano resultantes de la reexpresión dineraria en comentarios⁽⁴⁰⁾. Por su parte, en el caso venezolano el *módulo monetario* denominado «unidad tributaria» sirve de *medida de cuenta* para el cálculo de las penas económicas por la comisión de ilícitos tributarios, con un alcance aún *mayor* que el de las disposiciones mexicanas equivalentes: la indexación opera, en este caso, sobre el valor

las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas o estupefacientes”; y el artículo 317 proscribió el uso de los tributos para lograr efectos indirectos equivalentes a la confiscación. Vid. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, Diario Oficial de la Federación del 10 de julio de 2015, en <http://bit.ly/1imezoW>, 29 de septiembre de 2015; y REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*, *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 5.908 Extraordinario, del 19 de febrero de 2009.

- (37) Es necesario precisar, junto con ABRALDES, que la expresión «orden económico» no puede entenderse como mera referencia a la economía nacional, de contenido ciertamente impreciso y en consecuencia peligroso. Es el concepto del tributo como función del Estado social y democrático de Derecho lo que permite delimitar al bien jurídico típico del Derecho Penal Tributario como *la lesión o el peligro de la función inherente a la obligación tributaria*, en el sentido que a la expresión da BUSTOS RAMÍREZ, en cumplimiento conjunto de las finalidades (i) financiera, o netamente recaudatoria; (ii) de justicia o de tributación conforme a la capacidad contributiva; y (iii) político-económica, o de redistribución de la riqueza. Vid. ABRALDES, Sandro F., «La protección al bien jurídico en la reforma a la ley penal tributaria y previsional», en FOLCO, Carlos María, Sandro F. ABRALDES y Javier LÓPEZ BISCAYART, *Ilícitos Fiscales. Asociación ilícita en materia tributaria (Ley 25.784)*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004, pp. 190-191; BUSTOS RAMÍREZ, Juan, «Bien jurídico y tipificación en la reforma de los delitos contra la Hacienda Pública», en BOIX REIG, Javier y Juan BUSTOS RAMÍREZ, *Los delitos contra la hacienda pública (bien jurídico y tipos legales)*, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 21-22; BORGES VEGAS, Carmen Luisa, *Principios Penales en el Código Orgánico Tributario*, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1999, pp. 82-90; y WEFER H., Carlos E., *Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela*, Editorial Globe, Caracas, 2010, pp. 323-327.
- (38) Artículo 70 del Código Fiscal de la Federación.
- (39) Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, cit. en nota N° 27.
- (40) Según el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, “*Para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del peso. No obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos*”

económico de la sanción *al momento de la comisión del ilícito tributario*, y hasta tanto se verifique el pago efectivo de la multa, tanto en el caso en el que ésta se denomine directamente en unidades tributarias⁽⁴¹⁾ como en el caso en el que la sanción se exprese en una relación porcentual con el perjuicio fiscal derivado de la comisión del ilícito⁽⁴²⁾.

Visto lo anterior, es dable concluir que las obligaciones dinerarias *civiles* se clasifican en obligaciones «nominativas» o «de valor», según el carácter *nominal* o *real* de la prestación monetaria debida en cada caso. En este contexto, cabe preguntarse si es posible o no establecer igual conclusión respecto de las obligaciones dinerarias *penales*⁽⁴³⁾, tal como lo pretenden las reglas venezolanas y mexicanas de indexación de las multas tributarias previamente reseñadas. Como hemos examinado, estas normas caracterizan a la sanción pecuniaria fiscal como una prestación «de valor», *retribución punitiva* de la lesión causada a los especiales bienes jurídicos objeto de protección por el Derecho Penal Tributario, con fines de *reeducación* del infractor y de *prevención* —tanto *general* como *especial*— de la reiteración de la conducta antijurídica, lo que suscita la duda razonable respecto de su constitucionalidad, a la luz de las exigencias principistas propias del *garantismo*⁽⁴⁴⁾. A dilucidar tan interesante cuestión dedicaremos nuestras *breves reflexiones*.

se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior”.

- (41) El artículo 91 del Código Orgánico Tributario dispone al respecto lo siguiente: “*Cuando las multas establecidas en este Código estén expresadas en unidades tributarias (U. T.), se utilizará el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento del pago*”. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Código Orgánico Tributario, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 6.152 Extraordinario, del 18 de noviembre de 2014.
- (42) Al respecto, el artículo 92 del Código Orgánico Tributario establece lo siguiente: “*Las multas establecidas en este Código expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U. T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago*”.
- (43) La relación jurídico-penal da lugar al nacimiento de un vínculo de naturaleza *obligacional* entre el infractor y el Estado, que impone al culpable la *pena* como consecuencia de la infracción legalmente establecida. Vid. MERKEL, Adolf, *Derecho Penal. Parte General*, Traducción del original alemán por Pedro DORADO MONTERO, Colección Maestros del Derecho Penal N° 13, Editorial B de F, Buenos Aires, 2004, p. 177.
- (44) Concepto que se desdobra en tres acepciones: (i) como *modelo normativo de derecho*, sistema cognoscitivo de ejercicio mínimo del poder, estructurado como sistema de reglas técnicas de tutela para la minimización de la violencia y la maximización de la libertad y de vínculos jurídicos impuestos a la potestad punitiva del Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos; (ii) como *teoría jurídica de la validez y la efectividad del modelo normativo* garantista, esto es, el resultado de la tensión dialéctica entre modelos normativos y prácticas operativas del sistema sancionador; y (iii) como *filosofía política de la justificación externa de la tutela sancionatoria*, a los bienes e intereses considerados esenciales por el Derecho y el Estado. Vid. FERRAJOLI, Luigi, *Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal*, 5ª edición española, Traducción del original italiano por Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ, Alfonso RUIZ MIGUEL, Juan Carlos BAYÓN MOHINO, Juan TERRADILLOS BASOCO y Rocío CANTARERO BANDRÉS, Colección Estructuras y Procesos, Serie Derecho, Editorial Trotta, Madrid, 2001, pp. 851-853.

2. La multa. Concepto, naturaleza jurídica, principios que la informan

La noción de pena es *esencial* al concepto de Derecho Penal, al punto que ella le da nombre a la disciplina y determina, con su presencia o ausencia, la pertenencia de una determinada regulación al ámbito material de esta rama jurídica⁽⁴⁵⁾. No podría ser de otra manera: la pena es la consecuencia lógica del delito, y consiste en la privación o restricción *legalmente tipificada* de determinados derechos del infractor, impuesta a través del proceso como corolario del mal cometido a través del acto ilícito.

La pena es así, al menos parcialmente, *retribución*: un mal que debe seguir al mal del ilícito cometido⁽⁴⁶⁾. Como quiera que el delito es un atentado contra los bienes axiológicos esenciales de la sociedad, es necesaria *“una reacción adecuada que tiende a restablecer ese equilibrio lesionado, a la afirmación del orden que ha sido transgredido, desequilibrio o desorden que materializa el daño social que produce el delito”*⁽⁴⁷⁾. Otro tanto afirma MERKEL: las penas son una reacción contra el delito *“destinada a reparar o compensar las males consecuencias engendradas por este último”*, los que deben recaer *“sobre alguien en virtud de una real o presunta conducta contraria al deber”*. Así las cosas, resultan esenciales al concepto sus relaciones (i) con *una acción antijurídica cometida*, en la cual encuentra su justificación; y (ii) con un *precepto violado por la acción* y considerado como vigente y obligatorio, de manera que la pena tiene por efecto el fortalecer los preceptos y las obligaciones violados por medio de la acción delictuosa⁽⁴⁸⁾.

Esta última idea sirve de base para la identificación de *ulteriores finalidades*, atribuibles a la sanción penal. Allende su componente retributivo, la pena es también *prevención*: ella procura *disuadir* de la comisión de futuras infracciones, tanto *al infractor* por vía del menoscabo de los bienes jurídicos propios que es producto de la aplicación individualizada de la pena⁽⁴⁹⁾ como *a la colectividad*, a través de la *advertencia* de las consecuencias que acarrea

(45) Vid. ROXIN, Claus, *Derecho Penal. Parte General*, Tomo I, Traducción de la 2ª edición alemana por Diego-Manuel LUZÓN PEÑA, Miguel DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO y Javier DE VICENTE REMESAL, Civitas, Madrid, 1997, p. 41.

(46) Vid. ROXIN, *Derecho Penal...*, pp. 82-83; KANT, Immanuel, *La metafísica de las costumbres*, Traducción del original alemán por Adela CORTINA ORTS y Jesús CONILL SANCHO, 4ª edición, Colección Clásicos del Pensamiento, Tecnos, Madrid, 2005, pp. 166-169; y HEGEL, Georg W. F., *Rasgos fundamentales de la Filosofía del Derecho, o compendio de Derecho Natural y Ciencia del Estado*, Traducción del original alemán por Eduardo VÁSQUEZ, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, pp. 172-175.

(47) ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto, *Derecho Penal Venezolano*, 11ª edición, Ediciones Liber, Caracas, 2009, pp. 567, 569.

(48) Vid. MERKEL, *Derecho Penal...*, pp. 179-182, 193.

(49) Según VON LISZT, la pena *“es reacción repulsiva, es acción, o sea movimiento corporal, intervención en el mundo exterior, ataque lanzado contra la causa del obrar perturbador; va dirigido contra el delincuente con el fin de romper o doblegar su voluntad, y lo hace, lesionando o destruyendo los bienes jurídicos cuyo soporte es esa voluntad: es protección de bienes jurídicos realizada mediante la lesión de bienes jurídicos”*. VON LISZT, Franz, *La idea del fin en el Derecho Penal*, Monografías Jurídicas N° 40, Temis, Bogotá, 1998, p. 27.

la ejecución de la conducta conminada penalmente⁽⁵⁰⁾. Ello puede interpretarse también, como ha hecho JAKOBS⁽⁵¹⁾, como una muestra de la vigencia de la norma a costa de un responsable —el infractor— que deberá asumir el costo social del hecho punible sufriendo la consecuencia punitiva⁽⁵²⁾, o también, en palabras de ROXIN, del siguiente modo:

[L]a pena sirve a los fines de prevención especial y general. Se limita en su magnitud por la medida de la culpabilidad, pero se puede quedar por debajo de este límite en tanto lo hagan necesario exigencias preventivo-especiales y a ello no se opongan las exigencias mínimas preventivo-generales. Una concepción así no tiene en modo alguno un significado predominantemente teórico, sino que, aparte de lo ya expuesto, tiene también muchas e importantes consecuencias jurídicas⁽⁵³⁾.

En consecuencia, la pena *no determina una reparación del daño*⁽⁵⁴⁾: ella es *aflictiva y preventiva*, tanto general como especialmente. La reparación no puede ser *todavía* concebida, en sentido propio, como una «tercera vía» para la tipificación de las consecuencias del ilícito, con base en el principio de mínima intervención. Si bien la reparación del daño puede sustituir eficientemente en algunos casos —los de ilicitud «bagatela» y mediana— a las penas, en su función de resocialización, de fortalecimiento de la conciencia de la vigencia de la norma y de prevención especial⁽⁵⁵⁾, lo cierto es que la reparación del daño es una institu-

(50) Según ROXIN, la tesis de la prevención general “no ve el fin de la pena en la retribución ni en su influencia sobre el autor, sino en la influencia sobre la comunidad, que mediante las amenazas penales y la ejecución de la pena debe ser instruida sobre las prohibiciones legales y apartada de su violación”. La pena actúa, de este modo *generalmente*, sobre toda la colectividad, y no especialmente sobre el condenado. ROXIN, *Derecho Penal...*, p. 89.

(51) La misión de la pena como “*mantenimiento de la norma como modelo de orientación para los contactos sociales*”, entendida en su contenido como “*una réplica, que tiene lugar a costa del infractor, frente al cuestionamiento de la norma*” es la base ideológica del funcionalismo penal. *Vid.* JAKOBS, Günther, *Derecho Penal, Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*, 2ª edición, Traducción del original alemán por Joaquín CUELLO CONTRERAS y José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 14.

(52) Al respecto, JAKOBS afirma que la pena “*es siempre reacción ante la infracción de una norma. Mediante la reacción siempre se pone de manifiesto que ha de observarse la norma. Y la reacción demostrativa siempre tiene lugar a costa del responsable por haber infringido la norma (por «a costa de» se entiende en este contexto la pérdida de cualquier bien). Se trata de un problema normativo: de la asignación de un suceso perturbador a quien ha de soportar aquellos costes que son necesarios para eliminar la perturbación*”. JAKOBS, *Derecho Penal...*, pp. 8-9.

(53) ROXIN, *Derecho Penal...*, p. 103.

(54) JAKOBS, *Derecho Penal...*, p. 12.

(55) Dice ROXIN: “*La reparación del daño no es, según esta concepción, una cuestión meramente jurídico-civil, sino que contribuye esencialmente también a la consecución de los fines de la pena. Tiene un efecto resocializador, pues obliga al autor a enfrentarse con las consecuencias de su hecho y a aprender a conocer los intereses legítimos de la víctima. Puede ser experimentada por él, a menudo más que la pena, como algo necesario y justo y puede fundamentar un reconocimiento de las normas. Por último, la reparación del daño puede conducir a una reconciliación entre autor y víctima y, de ese modo, facilitar esencialmente la reintegración del culpable. Además, la reparación del daño es muy útil para la prevención integradora*”.

ción fundamentalmente *civil*, que como tal es *criterio fundamental de distinción* respecto de las distintas respuestas del ordenamiento frente al hecho ilícito⁽⁵⁶⁾. Así, en tanto la reacción del ordenamiento no busque la reparación del daño sino la *retribución afflictiva*, con fines *preventivos* y *represivos*, estaremos en frente de una *pena*, con todas las consecuencias que dimanen de ello, afirmación que conviene tener presente para nuestro análisis posterior.

La afflictión característica de la pena se concreta en *privaciones de derechos*, concretamente de las tres facultades específicas para cuya tutela se construye y se justifica el Estado moderno: vida, libertad y *propiedad*. En este sentido, las penas modernas son *formalmente iguales* en su predeterminación legal y judicial, tanto en su naturaleza como en su medida, *“golpeando en igual medida y con el mismo tipo de sufrimiento, al margen de las condiciones personales del reo y sobre la base solamente del tipo de delito. Desde este punto de vista, son un fruto de la revolución política burguesa, que marca el nacimiento de la figura del «ciudadano» y del correspondiente principio de abstracta igualdad ante la ley”*. Este carácter objetivo e igual de valorización cualitativa y cuantitativa de los derechos afectados por la pena es predicable en específico de las formas «modernas» de privación de la propiedad, a la que —en una de sus formas— puede ser *“tomada en abstracto como «dinero» y sustraída por las penas pecuniarias”*⁽⁵⁷⁾.

En este sentido, la privación del patrimonio como forma de castigo tiene su exteriorización principal en la *multa*, entendida como ablación parcial del patrimonio del culpable con fin *afflictivo* y *preventivo*, tipificada legalmente e impuesta por el Estado como consecuencia de la comisión del ilícito; en consecuencia, puede tenerse a la multa como la *sanción económica por excelencia*. Desde antiguo, la multa tiene como finalidad el *castigo* y *represión* del hecho ilícito⁽⁵⁸⁾. De hecho, la palabra «*pœna*», proveniente del griego «*poíné*», *“indica en origen precisamente las multas enumeradas por el Digesto entre las principales penas no capitales”*⁽⁵⁹⁾. En este orden de ideas, GÓMEZ COTERO anota que en el sistema mexicano, *“la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversos precedentes que la multa tiene como propósito castigar la conducta infractora y procurar que los sujetos infractores no vuelvan a incurrir en incumplimiento”*, lo que ratifica que la multa *“tiene como finalidad ser disuasiva, represiva, intimidatoria e incluso ejemplificativa, busca evitar la reincidencia de los infractores, además de que existen atenuantes y agravantes que permiten individua-*

[...], al ofrecer una contribución considerable a la restauración de la paz jurídica. Pues solo cuando se haya reparado el daño, la víctima y la comunidad considerarán eliminada —a menudo incluso independientemente de un castigo— la perturbación social originada por el delito”. ROXIN, *Derecho Penal...*, p. 109.

- (56) Por ello, ROXIN afirma que hablar de la reparación del daño como una medida típicamente penal *“es hasta ahora más programa que realidad: sólo se puede hablar de un Derecho penal de tres vías (en vez del actual de dos vías) cuando el legislador tenga en cuenta la reparación del daño en el sistema de sanciones de una manera totalmente distinta a la actual”*. ROXIN, *Derecho Penal...*, p. 110.
- (57) Vid. FERRAJOLI, *Derecho y Razón...*, pp. 390, 392-393.
- (58) Vid. SALDAÑA MAGALLANES, Alejandro, *Requisitos esenciales y medios de defensa de las multas administrativas y fiscales*, 2ª edición, ISEF. México, D.F., 2005, p. 31.
- (59) FERRAJOLI, *Derecho y Razón...*, p. 391.

lizar la sanción impuesta al analizar las circunstancias específicas del sujeto infractor como son: la gravedad de su conducta y su reincidencia”⁽⁶⁰⁾.

En resumen, *la multa es una pena*, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Así la conciben, tanto en el Derecho mexicano como en el venezolano. En efecto, el artículo 24.6 del Código Penal Federal mexicano⁽⁶¹⁾ cataloga como pena a la *sanción pecuniaria*, la que –a su vez, ex artículo 29 *eiusdem*– se compone de la *multa* y de la *reparación civil del daño producto del delito*. Esa bifurcación entre *castigo* e *indemnización* permite desde ya atribuir a la multa, tipificada en estos términos, el carácter retributivo y preventivo –tanto general como especial– que es característico de la pena como concepto jurídico. Entonces, de acuerdo con su definición legal, la multa consiste “*en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa*”, esto es, con base en la capacidad económica del condenado, en relación de proporcionalidad, y equivale “*a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumir el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos*”, de modo que “*cada jornada de trabajo saldará un día multa*”, y convertible, en el caso de la imposibilidad de pago, en días de servicio comunitario o en libertad bajo vigilancia de la autoridad.

Por su parte, el artículo 10.7 del Código Penal venezolano⁽⁶²⁾ cataloga a la multa como una *pena* no corporal, y el artículo 30 *eiusdem* la define como “*la obligación de pagar al Fisco [...] la cantidad que conforme a la ley determine la sentencia*”. La suma se pagará alternativamente a la República, a los Estados que componen la Federación venezolana⁽⁶³⁾, al Distrito Metropolitano de Caracas⁽⁶⁴⁾,

(60) GÓMEZ COTERO, José de Jesús, «Límites a la facultad sancionadora», en SALCEDO YOUNES, Ruth Yamile (Coordinadora Académica), *Modelo de Código Tributario para América Latina. Tendencias actuales de tributación*, Colección Textos de Jurisprudencia, Editorial Universidad del Rosario-Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2010, p. 280.

(61) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, *Código Penal Federal*, Diario Oficial de la Federación del 12 de marzo de 2015, en <http://bit.ly/1AVuV6t>, 3 de octubre de 2015.

(62) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Código Penal*, *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 5.788 Extraordinario, del 13 de abril de 2005.

(63) De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución, Venezuela “*es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad*”. En este sentido, el artículo 159 *eiusdem* define a los Estados como “*entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República*”.

(64) El Distrito Metropolitano de Caracas es una estructura de gobierno municipal a *dos niveles*, que integra con fines de coordinación y armonización de políticas públicas a los Municipios del Distrito Capital y del Estado Miranda que, en razón de su *conurbación*, componen a la capital de Venezuela, de acuerdo con los artículos 18 de la Constitución y 2° de la Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas. La primera de las normas invocadas dispone que “*Una ley especial establecerá la unidad políticoterritorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo*

o a los Municipios⁽⁶⁵⁾, con base en la naturaleza de *delito* o de *falta* del ilícito así castigado, y en razón del lugar de comisión de la infracción. Su convertibilidad en privación de libertad –prisión o arresto– ocurrirá cuando el deudor no pudiere satisfacerla, según la edad, robustez, debilidad o fortuna del penado, a razón de un día de prisión por cada 30 «unidades tributarias» de multa y de un día de arresto por cada 15 unidades tributarias, en el caso de delitos; y de 10 unidades tributarias por cada día de arresto en el caso de las faltas, sin que pueda exceder la duración de esta conversión en 6 meses de prisión o nueve meses de arresto, en caso de delitos, o de dos meses de arresto en caso de faltas⁽⁶⁶⁾.

Otro tanto hacen las disposiciones normativas *fiscales*. La multa es, de hecho, la sanción *por excelencia* para el castigo de las infracciones «administrativas» tipificadas en el Capítulo Primero del Título Cuarto, «de las infracciones y delitos fiscales» del Código Fiscal de la

armónico e integral de la ciudad. En todo caso la ley garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno»; y la segunda, precisamente la ley de desarrollo del régimen jurídico del Área Metropolitana de Caracas de acuerdo con la Constitución, señala que ésta es una unidad político-territorial con personalidad jurídica y autonomía, integrada por el territorio de los Municipios Libertador del Distrito Capital y Sucre, Chacao, Baruta, y El Hatillo del Estado Miranda, "con el fin de establecer una política integral que permita la planificación y coordinación de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, en concordancia con los municipios que lo integran". Sobre la primigenia naturaleza jurídica del Distrito Metropolitano de Caracas, la SSC 1.563/2000, de 12 de diciembre, indicó que "el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Caracas, es un sistema especial semejante a la de los Distritos Metropolitanos contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Régimen Municipal, cuyo objeto es fusionar varios municipios y entes territoriales (Distrito Capital) para un nuevo desarrollo de gobierno municipal". Vid. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, del 1° de octubre de 2009; y la SSC 1.563/2000 de 12 de diciembre, caso Alfredo Peña, en Recurso de Interpretación de la Ley sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas y de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, en <http://bit.ly/1LaFYA2>, 3 de octubre de 2015.

(65) En la organización política venezolana, es lugar común afirmar que el Municipio es el ente más importante de la organización territorial, afirmación que "*hunde sus raíces en los orígenes institucionales y políticos de la nación. El Municipio cumple, en efecto, durante el régimen colonial y la República un papel de fundamental importancia. Toda la vida política y social de las primeras comunidades venezolanas se concentra en los núcleos de población que los conquistadores fundan con el nombre de villas y ciudades. Y como no conocieron otra organización que la que habían visto y vivido en la Metrópolis, trasladaron a América el único régimen del cual tenían conocimiento*". En la dicción constitucional venezolana –artículo 168–, éste constituye "*la unidad política primaria de la organización nacional*", y goza "*de personalidad jurídica y autonomía*" dentro de los límites de la Constitución y de la ley, lo que implica la potestad para la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Vid. ARISMENDI AGUANA, Alfredo, *Derecho Constitucional*, Tomo 1, 3ª edición, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2004, p. 404.

(66) Artículos 50 y 51 del Código Penal venezolano.

(67) Solo en cinco supuestos de *reincidencia* se aplica la pena de *clausura*, con una duración de tres a quince días: (i) la omisión de llevado de la contabilidad a la que se refiere el artículo 28.1 del Código Fiscal de la Federación, o que los controles volumétricos de los dispensadores de gasolina o diésel utilizados por los contribuyentes que se dediquen a la comercialización de esos hidrocarburos presenten alguna inconsistencia en su funcionamiento y medición, tipificadas por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, según los artículos 81.XXV y 82.XXV del Código; (ii) como *pena compuesta*, junto con la multa, en la falta de emisión de comprobantes digitales de las operaciones fiscales o en su

Federación⁽⁶⁷⁾. Su carácter *retributivo* se deduce de su independencia respecto del pago “*de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal*”⁽⁶⁸⁾, conclusión que se maximiza cuando se tiene presente la aplicación plena de la regla de *retroactividad pro reo* a su determinación, por imperio del propio Código Fiscal de la Federación:

Quando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en que se cometió la infracción y la multa vigente en el momento de su imposición⁽⁶⁹⁾.

Paralelamente, el artículo 90.2 del Código Orgánico Tributario venezolano tipifica a la multa como una de las sanciones aplicables a *todo tipo* de ilícitos tributarios⁽⁷⁰⁾. Su aplicación es general: todos los *ilícitos formales* se castigan con multa, aisladamente o en conjunción con la clausura⁽⁷¹⁾; la multa es la *única* pena aplicable a los ilícitos materiales, y junto con la pri-

entrega al adquirente de bienes o servicios, previo requerimiento de éste, exigidos por el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, según los artículos 83 y 84.IV.a) y b) *eiusdem*; (iii) la comisión de las infracciones relacionadas con marbetes, precintos o envases que contienen bebidas alcohólicas tipificadas en el artículo 86-A, de acuerdo con la parte final del artículo 86-B del Código; (iv) la omisión o el llevado deficiente del control físico o volumétrico de bebidas alcohólicas, fermentadas, cerveza, bebidas refrescantes o de tabacos labrados a que se refieren los artículos 19.X y 19.XVI de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según lo disponen los artículos 86-E y 86-F del Código; y (v) la omisión de impresión del código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarrillos para su venta en México, según lo exige el artículo 19.XXII de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como la omisión de entrega de información, documentación o dispositivos, o la obstrucción a la realización de funciones de verificación para constatar el cumplimiento de estas obligaciones, *ex* artículos 86-G y 86-H del Código. Aisladamente se aplica la inhabilitación para el ejercicio de profesiones liberales a la omisión de informe sobre las contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente superiores al 10% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o el 15%, tratándose de las contribuciones propias del contribuyente, por el contador que dictamine sobre los estados financieros del contribuyente, cuando dichas omisiones se vinculen al incumplimiento de las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del contador público, el trabajo que desempeña y la información que rinda como resultado de los mismos, y siempre que la omisión de contribuciones sea determinada por las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mediante resolución que haya quedado firme, de acuerdo con los artículos 91-A y 91-B del Código Fiscal de la Federación. *Vid.* ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, *Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios*, Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, en <http://bit.ly/1DhhgkA>, 3 de octubre de 2015.

(68) Artículo 70 del Código Fiscal de la Federación.

(69) Párrafo quinto del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación.

(70) Según el artículo 81 del Código Orgánico Tributario, “*Constituye ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. // Los ilícitos tributarios se clasifican en: 1.- Formales. 2.- Materiales. 3.- Penales. // Las leyes especiales tributarias podrán establecer ilícitos o sanciones adicionales a los establecidos en este Código*”.

(71) Clausurar, dice EDWARDS, es “*cerrar, inhabilitar temporalmente o permanentemente un edificio, local, etcétera*”, acción en la que “*el bien jurídico disminuido ya no será la libertad del contribuyente, sino su actividad económica*”. En este sentido, VILLEGAS concibe a la clausura como una “*pena impeditiva que evita la utilización de ciertos inmuebles, en los cuales debe cesar la actividad*”, y que –como tal– “es una

sión sirve como castigo a la comisión de la *defraudación tributaria*⁽⁷²⁾. Ello permite calificarla, probablemente, como la *sanción más común* en el sistema represivo fiscal venezolano.

verdadera pena, pues significa una pérdida de bienes, consistente en la indisponibilidad de los derechos a la utilización de inmuebles durante un cierto lapso. La clausura tiene, en tanto pena, “el carácter de retributiva por el mal causado, e implica infligir una privación de derechos que –en el caso– son los de trabajar, comerciar o ejercer industria lícita durante cierto tiempo”. En el mismo sentido, ÁLVAREZ ECHAGÜE define a la clausura como la “sanción que establece el legislador para ser aplicada ante el incumplimiento de ciertos deberes formales que vienen impuestos por la ley, o por la normativa reglamentaria inferior, cuya consecuencia fundamental consiste en el cierre por un tiempo determinado del establecimiento donde el sujeto pasivo desarrolla su actividad económica”. En una ocasión previa hemos caracterizado a la clausura de establecimientos como la medida limitativa de los derechos de propiedad y libre ejercicio de la actividad económica de preferencia, impuesta por la Administración Tributaria como castigo por la comisión de un ilícito, que consiste en la prohibición temporal del ejercicio de actividades económicas en el emplazamiento de los negocios del sujeto activo del ilícito. En lo atinente a su aplicación en el ordenamiento tributario venezolano, la doctrina ha criticado acerbamente la *forma* de su imposición, en tanto el «procedimiento» de *verificación* empleado para ello omite las formalidades esenciales ínsitas a los derechos constitucionales a la defensa y al debido procedimiento administrativo, pues en él la sanción se impone *de plano*, sin posibilidad de conocimiento de la imputación, defensa, argumentación o prueba para el sujeto pasivo tributario. A esa crítica se suma la de su *desproporción*: en la última reforma, ésta puede alcanzar carácter prácticamente *perpetuo*, lo que contradice la prohibición al respecto contenida en el artículo 44.3 de la Constitución, lo que ha llevado a ZAMBRANO REINA, dada su generalización para el castigo de los ilícitos formales en el Código Orgánico Tributario de 2014, a calificar tal situación como realizada “en el marco de un régimen sancionatorio altamente represivo y nada acorde con los parámetros constitucionales de respeto a las garantías fundamentales de todo ciudadano”. Vid. EDWARDS, Carlos Enrique, *La pena de clausura tributaria*, Astrea, Buenos Aires, 1994, pp. 8, 11; VILLEGAS, Héctor B., «Derecho Tributario Penal», en GARCÍA BELSUNCE, Horacio (Director), *Tratado de Tributación*, Tomo I, Vol. 2, Astrea, Buenos Aires, 2003, pp. 490-491; ÁLVAREZ ECHAGÜE, Juan Manuel, *La Clausura en Materia Tributaria*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 97; WEFER, *Garantismo...*, pp. 416, 503-560; DÍAZ SIVIRA, Fátima, «El procedimiento de verificación previsto en el COT y la aplicación de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 49 de la Constitución», en VARIOS AUTORES, *VII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2004, pp. 283-301; ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «Regulación, incongruencias e inconstitucionalidad del Procedimiento de Verificación Tributaria del Código Orgánico Tributario de 2001», en *Revista de Derecho Tributario* N° 111, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2006, pp. 227-276; ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «La verificación a los 30 años de Codificación Tributaria en Venezuela. Crónica de un sinsentido legislativo, administrativo y jurisprudencial», en VARIOS AUTORES, *30 años de la Codificación del Derecho Tributario en Venezuela*, Tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012, pp. 99-144; y ZAMBRANO REINA, José Antonio, «La inquisición fiscal del siglo XXI en Venezuela y la crisis en el garantismo: comentarios a la clausura del establecimiento como sanción en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario», en *Revista de Derecho Público* N° 140, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014, p. 356.

- (72) La defraudación tributaria es un tipo especial de *fraude*, para cuya configuración *original* en Venezuela –al menos desde su tipificación en el primer Código Orgánico Tributario, de 1982– era necesario (i) una acción u omisión *dolosa* del sujeto pasivo del tributo; (ii) con el objeto de *engañar* a la Administración Tributaria respecto de la existencia o cuantía de la obligación tributaria, y que objetivamente sea capaz de producir el resultado lesivo querido; (iii) que, efectivamente, como obra de la *puesta en escena* del contribuyente o responsable la Administración Tributaria incurra en *error* respecto, de tales circunstancias; y (iv) que genere como consecuencia un *perjuicio efectivo* al derecho patrimonial del Estado a la percepción del tributo. Por obra de la sustitución del Código Orgánico Tributario por vía de la legislación delegada a finales de 2014, se redujeron los requisitos esenciales para la configuración del tipo de defraudación tributaria, al eliminar los requisitos de capacidad del medio fraudulento de engañar a la administración tributaria

Así las cosas, dado que la privación patrimonial característica de la multa fiscal es imputada a título de *castigo*, en los términos previamente expuestos, es necesario coincidir con GÓMEZ COTERO⁽⁷³⁾ en México, y con BORGES VEGAS en Venezuela, en que debe asignarse a aquella naturaleza *penal*, “no para una indeseable extensión de la criminalización, sino en primer lugar, de hacer extensivos los principios y garantías penales para establecer moderación a las limitaciones y lesiones legítimas de los bienes de quienes actúan en el proceso económico”⁽⁷⁴⁾.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse cuáles son los principios fundamentales que informan la juridicidad de las penas en los sistemas jurídicos objeto de nuestro análisis. En este sentido, la conformación social y democrática de Derecho del Estado supone, en lo sancionatorio, la adopción *en la mayor medida posible* del que FERRAJOLI denomina *sistema garantista*, cognitivo o de estricta legalidad⁽⁷⁵⁾. Éste es un modelo límite, sólo tendencial y nunca perfectamente alcanzable, cuya formulación es reducible a una serie ordenada de postulados que FERRAJOLI califica como *axiomas*, principios axiológicos fundamentales no derivables entre sí, que hallan expresión en diez máximas latinas⁽⁷⁶⁾.

Estas máximas son las siguientes: (i) *nulla poena sine crimine*, o principio de retributividad o sucesividad de la pena respecto del delito; (ii) *nullum crimen sine lege*, o principio de legalidad; (iii) *nulla lex (poenalis) sine necessitate*, o principio de necesidad, economía,

respecto de la existencia o cuantía de la obligación tributaria, y de la condición objetiva de punibilidad de acuerdo con la cual el perjuicio fiscal necesario para la configuración de la defraudación debe ser mayor a 2000 unidades tributarias, para el caso del tipo genérico de defraudación, y de 100 unidades tributarias, para el caso del tipo calificado de defraudación a través de la obtención fraudulenta de beneficios fiscales; se eliminó la referencia al *tipo agravado* de defraudación, realizable a través de las maniobras fraudulentas tendientes a la ocultación de inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal, y se modificó la caracterización de aquellos hechos constitutivos de indicios de la *posible* comisión de defraudación tributaria. Tanto en un caso como en el otro, la defraudación tributaria queda perfilada como un *tipo penal en blanco*, en la medida en que la ley tributaria debe integrar la norma punitiva *al menos* en lo relativo a (i) la determinación de la existencia o no de una relación jurídico tributaria, que sirva para calificar a su sujeto pasivo como *posible* agente de la defraudación tributaria; y (ii) el valor de la *unidad tributaria*, en el sentido expuesto en el texto principal. Vid. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Código Orgánico Tributario*, *Gaceta Oficial de la República de Venezuela* N° 2.992 Extraordinario, del 3 de agosto de 1982; WEFER H., Carlos E., *Anotaciones sobre la Defraudación Tributaria en el Impuesto al Valor Agregado*, Colección Monografías Tributarias N° 2, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2011, pp. 61-63; y WEFER H., Carlos E., «La reforma penal de 2014. Garantismo vs. Autoritarismo», en *Revista de Derecho Público* N° 140, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014, p. 348.

(73) Al respecto, GÓMEZ COTERO entiende –en noción con la que coincidimos plenamente– que “*existe identidad ontológica entre los ilícitos penales y los administrativos*”, diferenciables cuantitativamente en razón de la dimensión e importancia del bien jurídico lesionado y, consecuentemente, de la respuesta que el ordenamiento debe dar a cada «categoría» de ilícito, frontera que –dada la identidad ontológica entre unos y otros– “*es difícil de establecerse*”. GÓMEZ COTERO; *Límites...*, pp. 281-282; y WEFER H., Carlos E., *La Culpabilidad en el Derecho Penal Tributario*, Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2014, pp. 250-258, en <http://bjt.ly/1Rpk9ZU>, 4 de octubre de 2015.

(74) BORGES VEGAS, *Principios penales...*, p. 119.

(75) FERRAJOLI, *Derecho y Razón...*, p. 93.

(76) Vid. FERRAJOLI, *Derecho y Razón...*, p. 93.

ultima ratio, contingencia o mínima intervención del Derecho Penal; (iv) *nulla necessitas sine iniuria*, o principio de lesividad o de la ofensividad del acto; (v) *nulla iniuria sine actione*, o principio de materialidad o exterioridad de la acción punible; (vi) *nulla actio sine culpa*, o principio de culpabilidad, o de la responsabilidad personal; (vii) *nulla culpa sine iudicio*, o principio de jurisdiccionalidad; (viii) *nulla accusatio sine accusatione*, o principio acusatorio, de separación entre el Juez y la acusación; (ix) *nulla accusatio sine probatione*, o principio de imputación, o de la carga de la prueba; y (x) *nulla probatio sine defensione*, o principio del contradictorio, o de la defensa, o de la refutación. A partir de su formulación, obra atribuible al pensamiento iusnaturalista de los siglos XVII y XVIII⁽⁷⁷⁾, estos principios fungen como *última barrera al poder político*, que al tener como único origen al Derecho, hace de éste *necesariamente limitado*; ello es consecuencia fundamental –se insiste– de la adopción del modelo de Estado social y democrático de Derecho.

En este orden de ideas, tanto México como Venezuela han adoptado la «decisión política fundamental»⁽⁷⁸⁾ de constituirse como *Estados sociales y democráticos de Derecho*⁽⁷⁹⁾. Es generalmente aceptado que la Constitución mexicana de Querétaro, de 1917, inició la etapa del llamado «constitucionalismo social», base sobre la cual se desarrollaría el concepto de *Estado social* en las Constituciones posteriores, especialmente en la de Weimar, en 1919, y que ha sido objeto de una constante evolución en el constitucionalismo mexicano desde entonces⁽⁸⁰⁾. Por su parte, Venezuela adoptó la forma social y democrática de Derecho des-

-
- (77) A ese pensamiento lo atribuye, justificadamente, FERRAJOLI, *Derecho y Razón*... , p. 93.
- (78) Según SCHMITT, *“la esencia de la Constitución no está contenida en una ley o en una norma. En el fondo de toda normación reside una decisión política del titular del poder constituyente, es decir, del Pueblo en la Democracia y del Monarca en la Monarquía auténtica”*. SCHMITT, Carl, *Teoría de la Constitución*, Traducción del original alemán de Francisco AYALA, Editora Nacional, México, D.F., 1961, p. 27.
- (79) El Estado social de Derecho es la *evolución* del concepto del Estado de Derecho, a través de la cual –según HELLER– se da contenido económico y social, de nuevo orden laboral y de redistribución de bienes y riqueza al Estado, estructurándolo así *materialmente* con el objeto de resolver los desequilibrios sociales, a través de la acción estatal consciente de cobertura *subsidiaria*, en términos democráticos, del «mínimo vital», o en la terminología de FORSTHOFF, la «procura existencial» (*die Daseinsvorsorge*). Como señala GARCÍA PELAYO: *“En términos generales, el Estado social significa históricamente el intento de adaptación del Estado tradicional (por el que entenderemos en este caso el Estado liberal burgués) a las condiciones sociales de la civilización industrial y postindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus grandes posibilidades técnicas, económicas y organizativas para enfrentarlos”*. Vid. HELLER, Hermann, *Rechtsstaat oder Diktatur*. Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1930, pp. 4-5, 10; FORSTHOFF, Ernst, «Concepto y Esencia del Estado Social de Derecho», en ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOERING, Karl, *El Estado Social*, Colección Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, pp. 74, 80; y García Pelayo, Manuel, «Las transformaciones del Estado Contemporáneo», en *Obras Completas*, Tomo II, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 1.596.
- (80) Vid. FIX-ZAMUDIO, Héctor, «La Constitución y el Estado Social de Derecho», en CARPIZO, Jorge y Jorge MADRAZO (Coordinadores), *Memoria del III Congreso Nacional de Derecho Constitucional*, Serie G: Estudios Doctrinales Nº 83, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1984, pp. 337-346; y FIX-ZAMUDIO, Héctor, «La Constitución y el Estado Social de Derecho», en VARIOS AUTORES, *El Constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX*, Tomo V, Serie: B, Estudios Comparativos d) Derecho Latinoamericano Nº 26, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F., 1988, pp. 73-75.

de 1947⁽⁸¹⁾, la que es recogida expresamente en la Constitución hoy vigente, que —en ese contexto— propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación estatal la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político⁽⁸²⁾; y como fines esenciales del Estado la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, así como la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Ley Fundamental⁽⁸³⁾.

De esta guisa, todos los principios antes enumerados sirven como fundamento y medida de la pena en los sistemas jurídicos objeto de nuestro análisis. Por ello, por interpretación *a contrario* debe proibirse en ellos toda forma de punición que no atienda a alguno o a todos estos principios como mandatos de optimización del ordenamiento⁽⁸⁴⁾, *incluyendo a las penas pecuniarias*.

3. Predeterminación normativa, proporcionalidad y razonabilidad en la tipificación legal de las penas fiscales

A los fines que nos conciernen, el *segundo* y el *tercero* de los axiomas que componen al sistema garantista de FERRAJOLI —esto es, los principios de legalidad y contingencia, bajo la forma de la *proporcionalidad*— son particularmente relevantes.

(81) Preámbulo de la Constitución venezolana de 1947, cit. en BREWER-CARÍAS, Allan, *Las Constituciones de Venezuela*, Tomo II, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2008, p. 1.305; y HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio, *Derecho Administrativo y Regulación Económica*, Colección Estudios Jurídicos N° 83, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2006, p. 27.

(82) Artículo 2° de la Constitución de Venezuela.

(83) Artículo 3° de la Constitución de Venezuela.

(84) Siguiendo en este punto a DWORKIN, el Derecho está integrado de dos tipos de proposiciones: reglas y principios. El principio es aquel *standard* que debe observarse “*no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad*”, al punto que constituye la *regla de reconocimiento*, en el sentido que a la expresión otorga HART, del Derecho. En el mismo sentido, ATIENZA Y RUIZ MANERO caracterizan a los principios como *enunciados jurídicos*, esto es, como parte integrante del Derecho, que integran —junto con las reglas— la noción superior de *normas de mandato*. ALEXY, por su parte, entiende a los principios como parte integrante del Derecho, en tanto éstos aportan el ingrediente necesario para satisfacer la *pretensión de corrección* propia de éste. Igualmente, somos del criterio de que los valores integran el concepto de Derecho, como elemento integrador de la *pretensión de corrección* de la que habla ALEXY, y se concretan deónticamente, precisamente, en el nivel de los *principios*. Vid. DWORKIN, Ronald, *Los derechos en serio*, Traducción del original inglés de Marta GUASTAVINO, Ariel, Barcelona (España), 2002, pp. 80-101; HART, Herbert L.A., *El concepto de derecho*, 2ª edición, Traducción del original inglés de Genaro R. CARRIÓ, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1968, pp. 125-145; ATIENZA, Manuel y Juan RUIZ MANERO, *Las Piezas del Derecho. Teoría de los Enunciados Jurídicos*, Ariel, Barcelona (España), 1996, pp. 1-25, 135; ALEXY, Robert, *El concepto y la validez del derecho*, Traducción del original alemán por Jorge MALEM SEÑA, Colección Estudios Alemanes, Gedisa, Barcelona (España), 1997, pp. 41-45, 73, 74, 123; y WEFFE, *Garantismo...*, pp. 304-311.

El primero de ellos, el de *legalidad*, es cardinal a los sistemas democráticos modernos, y así lo reconocen las Constituciones de México⁽⁸⁵⁾ y de Venezuela⁽⁸⁶⁾. En efecto, en la formulación principista del Estado social y democrático de derecho no puede haber delito ni pena sin ley⁽⁸⁷⁾. La ley penal se erige así en *garantía de libertad* para los ciudadanos respetuosos del Derecho, e igualmente constituye la base de la integridad de los derechos del infractor una vez acaecido el hecho punible⁽⁸⁸⁾. Así lo propone el Tribunal Constitucional Español, para el cual la legalidad penal supone una *doble garantía*, en los siguientes términos:

[L]a primera, de orden material y alcance absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de *predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes*, es decir, la existencia de preceptos jurídicos (*lex previa*) que permitan predecir con suficiente grado de

-
- (85) El artículo 14 de la Constitución mexicana dispone lo siguiente: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. // Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. // En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. // En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho".
- (86) El artículo 49.6 de la Constitución venezolana estatuye lo siguiente: "El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: [...] 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes". Por su parte, la exigencia de ley previa está contenida en el artículo 24, de acuerdo con el cual "Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron".
- (87) CURY lo expresa en estos términos: "Cuando FEUERBACH acuñó la fórmula según la cual 'no hay delito ni pena sin ley' [nullum crimen, nulla poena sine lege], reunió en un enunciado dos fórmulas diferentes: 'no hay delito sin ley' [nullum crimen sine lege] y 'no hay pena sin ley' [nulla poena sine lege]. Aunque tenía razón al hacerlo así, pues la interrelación entre ambos principios es tan estrecha que desde el punto de vista práctico resultan inseparables, las dos ideas son conceptualmente diferentes. En efecto, uno puede pensar en leyes que respetan el *nulla poena* aunque vulneran el *nullum crimen* y viceversa. Así pues, contemplado desde el punto de vista de sus consecuencias, el principio dispone de dos sentidos: ni el hecho puede ser considerado delito si no existe una ley que le confiera tal carácter, ni una pena puede serle impuesta si no existe una ley que se le atribuya". Por su parte, NIETO cree que la unión propuesta por FEUERBACH es inevitable: para él, "reserva legal y mandato de tipicidad son cuestiones inescindibles". CURY, Enrique, *La Ley Penal en Blanco*, Editorial Temis, Bogotá, 1988, p. 7; y NIETO, Alejandro, *Derecho Administrativo Sancionador*, 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2005, p. 217.
- (88) Gráficamente, se ha dicho que el principio de legalidad es "*garantía de libertad para quienes no infringen la norma –nullum crimen sine lege– y que se presenta, además, como la Charta Magna del delincuente –nulla poena sine lege–*". Vid. JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, *Tratado de Derecho Penal*, 2ª edición, Tomo II (Filosofía y Ley Penal), Editorial Losada, Buenos Aires, 1958, p. 380.

certeza (*lex certa*) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción; la segunda, de carácter formal, relativa a la *exigencia y existencia de una norma de adecuado rango y que este Tribunal ha identificado como ley en sentido formal*, interpretando así los términos «legislación vigente» del art. 25.1 de la C.E., sin admitir, salvo casos o hipótesis de normas preconstitucionales, la remisión al Reglamento⁽⁸⁹⁾.

La función de *garantía limitativa del poder punitivo* acordada al principio de estricta legalidad es paradigmática del sistema garantista: aquella es condición necesaria de éste, pues, sin legalidad, el modelo punitivo práctico de que se trate es, sin duda, *autoritario*⁽⁹⁰⁾. La *seguridad* de la regulación punitiva tiene base efectiva en varias *acepciones* de la legalidad sancionatoria, que la llenan de contenido y sentido: el carácter previo (*lex prævia*), cierto (*lex certa*), estricto (*lex stricta*) y escrito (*lex scripta*) de la ley penal tributaria, o en lo que a nosotros respecta, *de la pena fiscal*.

En primer lugar, la ley penal debe ser *previa* a los hechos que pretenden ser juzgados bajo su imperio, toda vez que de ello depende, en buena medida, el cumplimiento de sus fines. En efecto, la ley penal funge como *garantía de lo jurídicamente válido* y, por oposición, *de lo proscrito por el Derecho*, así como de *previsibilidad de la consecuencia jurídica que espera al infractor por el quehacer antijurídico*. Dicho de otra manera: el *nulla pœna sine lege prævia* asegura al ciudadano que será castigado únicamente (i) cuando, después de la *advertencia* contenida en la norma punitiva, éste sobrepone su voluntad antijurídica a la prevención normativa, obrando en contra de sus mandamientos; y (ii) *en la forma y extensión prevista previamente en la norma*.

Elo sirve, desde el punto de vista de la teoría de la pena —apenas esbozada en el acápite previo—, a la efectiva realización de las finalidades de retribución y de prevención general que le son asignadas. En efecto, la pena prevista legalmente halla justificación, por una parte, en el hecho de que el infractor ha *superpuesto su voluntad a la advertencia de la norma penal*, violando el mandato contenido en la norma y haciéndose, así, acreedor a la *retribución punitiva*. Por su parte, en lo atinente a la función *motivadora* y a las finalidades preventivas

(89) STCE 61/1990 de 29 de marzo, caso *Hilario Celma Saeta v. Reino de España (Dirección General de Policía y Subsecretaría del Ministerio del Interior)*, en <http://bit.ly/1ORw7wV>, 4 de octubre de 2015.

(90) En efecto, la morigeración —o mejor dicho, eliminación— de alguno(s) de los axiomas que componen al ordenamiento garantista previamente descrito implica un *descenso* gradual, de la protección garantista *máxima* de los derechos humanos característica del sistema ideal, hasta la configuración de un régimen punitivo autoritario, en las antípodas del garantismo. Estos son los *modelos punitivos autoritarios*, en los que resultan radicalmente afectados, alternativamente, los principios de la carga de la prueba y del derecho a la defensa, de imparcialidad del juez y su separación de la acusación, y *cardinalmente*, el de presunción de inocencia, en lo relativo al proceso; y en lo atinente al derecho sustantivo, son obviados —de una manera u otra— los principios de culpabilidad, de la materialidad de la acción, de mínima intervención, prescindiendo de la lesión de bienes jurídicos concretos, y en especial a través de la represión anticipada de la simple —y a menudo abstracta— puesta en peligro, o bien penalizando puramente el desvalor social o político de la acción más allá de cualquier función penal de tutela; de Derecho Penal de acto, a través de la «despersonalización» del infractor y su persecución, ya no como causa del hecho lesivo, sino simplemente *por ser quien él es, o tener lo que él tiene*. Vid. FERRAJOLI, *Derecho y Razón...*, pp. 94, 98-103.

de la pena, la previsión legal *previa* de la sanción sirve —como hemos visto— para *cohibir* la conducta punible. Así, para que la norma penal *prevenga* al sujeto de su violación, ésta debe preexistir a la acción eventualmente punible, pues de lo contrario *será imposible la advertencia* que requieren las funciones descritas.

Adicionalmente, la ley debe ser *estricta*, esto es, de *aplicación prospectiva* y *cierta* en su contenido y alcance. El carácter *estricto* de la ley penal supone que se prohíba al Legislador y al Juez, respectivamente, la creación y aplicación *retroactiva* de las normas punitivas, y *en especial de las penas, lo que implica la proscripción de la agravación ex post facto de la pena aplicable al sujeto*. El mayor castigo del hecho respecto del cual la conciencia social se ha vuelto más sensible debe tener únicamente efectos *hacia el futuro*, independientemente de *cualquier circunstancia*: así, la exteriorización del hecho no previamente tipificado, o tipificado bajo determinadas premisas, *no puede verse castigado ni agravado*, respectivamente, como reacción «legiferante» frente al hecho recién ocurrido y socialmente reprobado que no haya sido tipificado, o cuya pena sea inferior a la que la «vindicta pública» reclama. En este sentido, la inmutabilidad *pro reo* de la legislación penal tiende a preservar la *certeza* del ciudadano respecto de la legalidad de su proceder, *así como del alcance y consecuencias de la ilegalidad de su accionar*. Así lo consagra la Constitución mexicana, cuando dispone que “[a] ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna⁽⁹¹⁾, y otro tanto hace la Ley Fundamental venezolana, cuando señala que “[n]inguna norma tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena⁽⁹²⁾, ideas que pueden resumirse, al igual que la de la ley *prævia*, en la noción de *certeza*.

En este mismo sentido, esa *certeza* lleva aparejada la proscripción de la integración analógica como forma de interpretación de la norma penal, *así como la obligación para el Legislador de precisar, con los contornos más exactos posibles, el tipo y la pena⁽⁹³⁾*. En efecto, las finalidades del *nullum crimen, nulla pœna sine lege stricta* también pueden verse frustradas por el propio legislador, quien está en condiciones de obligar al Juez a quebrantar el principio en comentarios por medio del establecimiento de tipos o penas *ambiguos*, de manera que el ciudadano, aun cuando conozca la norma, desconozca su verdadero alcance. En consecuencia, ello hace necesario que se imponga al Legislador la obligación de la *claridad* en el establecimiento de los elementos del tipo y *de la pena*, sean éstos de carácter fáctico o normativo, de modo que ésta sea *plenamente cognoscible* por el infractor al momento de la

(91) Artículo 14 de la Constitución Política de México. *Vid.* nota Nº 85.

(92) Artículo 24 de la Constitución venezolana. *Vid.* nota Nº 86.

(93) En valiosas palabras, CURY señala que algunos sistemas jurídicos, como el alemán nacionalsocialista y el soviético en sus primeras etapas, centraron sus ataques en contra de la reserva legal estricta de la ley mediante la consagración de la integración analógica. El resultado, por todos conocido, inspira en el autor los siguientes comentarios: “*El derecho penal de un Estado democrático de derecho no está en condiciones de castigar todo lo que sea injusto o socialmente dañino, tanto porque eso supone para los ciudadanos un constante riesgo de arbitrariedades como porque en los sistemas jurídicos hay regiones en las cuales las valoraciones de las conductas y sus consecuencias es encontrada, o al menos discutida, a causa de lo cual, si la escogida por el Estado como suya no es consagrada explícitamente, se provoca en los asociados una incertidumbre insoportable respecto a las reacciones que determinará su conducta, incluso cuando ellas son manejadas de buena fe*”. El subrayado es nuestro. CURY, *La Ley...*, pp. 17-18.

exteriorización de la voluntad ilícita. Así lo ha declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, en los siguientes términos:

De conformidad con la disposición constitucional antes mencionada, se establece como derecho fundamental específico, por una parte, que no podrá considerarse delictuoso un hecho sino por expresa declaración de la ley *–nullum crimen sine lege–* y por la otra, que para todo delito la ley debe señalar con precisión la pena correspondiente, ya que dicho precepto prohíbe aplicar una sanción si no existe disposición legal alguna que expresamente la imponga por la comisión de un hecho determinado que esté considerado como delito.

Esto es, el artículo 14, párrafo tercero, constitucional, consigna como garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, prohibición que recoge el inveterado principio del Derecho Penal que se enuncia como *nulla poena sine lege*.

Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que el alcance de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, tutelada por el artículo 14 constitucional, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que obliga al legislador a emitir normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica de la comisión de un ilícito, a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador⁽⁹⁴⁾.

Finalmente, la norma penal exige, para su validez constitucional, su consagración en una *ley formal –ley escrita–*, lo cual dota de significado material al principio de reserva legal en materia punitiva. Tal exigencia es consecuencia del orden democrático de Derecho, en donde las limitaciones a la libertad y al patrimonio del ser humano deben venir, naturalmente, del órgano que por su conformación pluralista puede conciliar las posiciones diversas en pro del bien individual y colectivo, salvaguardando el derecho de las minorías, limitando el *ius puniendi* del Estado al mínimo indispensable y respetando la esencia del Derecho Penal como *ultima ratio* a emplear frente a la desobediencia de las leyes⁽⁹⁵⁾.

Llevando las reflexiones a nuestra disciplina, es *imperativo* predicar la aplicación de todas estas acepciones del principio de reserva legal punitiva al campo del Derecho Penal

(94) El subrayado es nuestro. Sentencia de Amparo en Revisión N° 30/2012 de 22 de agosto de 2012, de la Sala 1ª de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en <http://bit.ly/1RrE5eG>, 5 de octubre de 2015.

(95) Este es el principio de necesidad o de economía en el Derecho Penal, expresado en el aforismo latino *nulla lex poenalis sine necessitate* –no hay ley penal sin necesidad–. A este respecto, es particularmente ilustrativo el desarrollo que respecto del Derecho Penal Tributario hace DÍAZ, Vicente Oscar, *Criminalización de las Infracciones Tributarias*, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1999, p. 33.

Tributario. En efecto, más que una regulación propia de una rama determinada del Derecho, el principio de reserva legal punitiva —en cualquiera de sus significados, antes desarrollados— constituye *garantía iusfundamental del ser humano*, sea cual sea el orden en que sea susceptible de aplicación, «administrativo» o propiamente «penal». En este sentido, la ley penal tributaria deberá ser *previa* al hecho que se pretende sancionar, *cierta* en cuanto a la precisión de su contenido, *estricta* en lo atinente a la imposibilidad de integración analógica en su interpretación y *escrita* en su método de formación y publicidad⁽⁹⁶⁾.

Por su parte, como con acierto indica GÓMEZ COTERO, las sanciones deben ser *proporcionales*⁽⁹⁷⁾, exigencia que en esta disciplina se traduce en el carácter *contingente* y *razonable* de la pena en relación con la entidad del ilícito cometido.

En efecto, el principio de *mínima intervención*, también llamado de *contingencia* o de *subsidiariedad* deriva del axioma *nulla poena sine necessitate*, y postula al Derecho Penal como la *última salida* a la que puede acudir para la resolución de un conflicto entre el ciudadano y los bienes jurídicos objeto de protección por el ordenamiento en su conjunto. En este orden de ideas, siempre que sea posible restablecer la vigencia del orden jurídico y la paz social quebrantada por el hecho ilícito con base en una medida distinta de la pena, así debe hacerse, y si —a pesar de todo— debe emplearse la pena, debe hacerse en la medida *mínima indispensable* para lograr los objetivos aflictivos, preventivos y resocializadores previamente apuntados⁽⁹⁸⁾. Como dice FERRAJOLI, en palabras que por su pertinencia reproducimos,

[E]sta abstracción y mensurabilidad de la pena [en tanto privación de derechos determinada de manera previa, cierta y estricta por ley, según lo expuesto anteriormente] sirve para configurar su aplicación como *cálculo*, dirigido en el caso específico a la determinación cuantitativa de la pena sobre la base, además de los mínimos y de los máximos previstos para el tipo de delito, de criterios accesorios también predeterminados cuantitativamente en forma de aumentos o reducciones de fracciones de pena (por las circunstancias agravantes o atenuantes, por el delito continuado, por los distintos tipos y grados de reincidencia, etc.). Así resulta asegurado un ulterior carácter de la pena moderna: la proporcionalidad de las penas a la gravedad de los delitos, o más exactamente, considerando la naturaleza convencional de los delitos y de las penas, el ajuste proporcional de la gravedad de los delitos a las medidas de pena establecidas por el legislador sobre la base de la jerarquía de los bienes y de los intereses elegidos por él como merecedores de tutela⁽⁹⁹⁾.

(96) Así lo declara, respecto de la pena fiscal en el ordenamiento mexicano, GÓMEZ COTERO; *Límites...*, pp. 286-287.

(97) *Vid.* GÓMEZ COTERO; *Límites...*, p. 292.

(98) Al respecto, apunta FERRAJOLI que la pena “*debe ser «necesaria» y «la mínima de las posibles» respecto al fin de la prevención de nuevos delitos. [...] [E]ste objetivo de la mitigación y minimización de las penas inspirado en una ética racional de tipo utilitarista es quizá el rasgo más característico del movimiento penal reformador desarrollado por la Ilustración*”. *Vid.* nota N° 44, y FERRAJOLI, *Derecho y Razón...*, pp. 394-395.

(99) El texto entre corchetes y el subrayado son nuestros. FERRAJOLI, *Derecho y Razón...*, p. 392.

Ello implica la necesaria *previsibilidad* y *razonabilidad* de la pena, en función de la libertad y dignidad humanas que son base esencial del sistema represivo en todas sus manifestaciones:

Principio de necesidad y dignidad de la persona son así los dos criterios complementarios [...] sobre los que podemos basar, frente a las recurrentes sugerencias de las ideas retribucionistas y de la defensa social, un nuevo programa de minimización de las penas. [...] Sobre todo, en fin, los dos criterios valen para vincular la calidad de la pena a los tres rasgos modernos antes señalados: el de la igualdad, el de la legalidad y el del carácter solo privativo de la pena. De ello se sigue, en primer lugar, la ilegalidad de cualquier forma de diferenciación en la ejecución penal; en segundo lugar, la inadmisibilidad de cualquier forma de flexibilidad o de incertidumbre en la duración de la pena; y, en tercer lugar, lo intolerable de cualquier actividad pedagógica o correctiva en la expiación de la pena⁽¹⁰⁰⁾.

Como fácilmente puede notarse, *todos estos principios son esenciales a la caracterización constitucional de las sanciones pecuniarias*, como *axiomas* del sistema represivo arquetípico del Estado social y democrático de Derecho. En tanto *penas*, las multas deben estar *plena y claramente determinadas* a través de una *ley formal*, que establezca de forma *cierta y estricta* su tipo y medida con carácter *previo a la comisión del ilícito* castigable por esa vía. Puesto en estos términos, la caracterización legal de las penas pecuniarias fiscales como obligaciones «de valor» debe conciliarse comparativamente con estos principios, de modo que su validez constitucional depende de su adecuación o no a estos parámetros esenciales. Esa comprobación será el objeto de nuestras reflexiones finales sobre el punto.

4. La multa fiscal como obligación «de valor». Inconstitucionalidades

El análisis propuesto se compone de dos facetas. *Primero*, desde el punto de vista de la estricta legalidad tributaria, es necesario determinar si la caracterización legal de las multas fiscales como obligaciones «de valor», a través de su corrección monetaria en los términos señalados en el *primer* acápite, cumple adecuadamente con las exigencias constitucionales de *lex prævia, certa, stricta et scripta* para la pena fiscal, lo que exige concretar el nivel real de *predeterminación normativa* de la multa a partir de su indexación. *Segundo*, con vista de la proporcionalidad, debe analizarse si la determinación cuantitativa de la pena, considerando su corrección monetaria, es consistente con las finalidades retributivas y preventivas propias de la pena, a la luz de la *protección de bienes jurídicos* como medida última de la racionalidad penal. Pasemos a ello sin demora.

4.1. Determinación legal de la pena e irretroactividad de la ley penal. Lex prævia et certa vs. corrección monetaria de la pena fiscal

La *previsibilidad* es, como hemos visto, un valor *esencial* a la ley penal: de ello depende la finalidad *preventiva*, de advertencia, que se le atribuye. Es por ello que en materia penal, la

(100) FERRAJOLI, *Derecho y Razón*..., pp. 396-397.

regla general de validez temporal de la ley penal es la de *tempus regit actum*: la ley que sirve a la determinación de la punibilidad de un hecho y de la sanción que le es aplicable es, *en principio*, la ley vigente *al momento de la comisión del hecho*⁽¹⁰¹⁾. Sólo excepcionalmente, la regla en comentarios admite su relajación a favor de la ley penal que *excluya* la punibilidad del hecho, o bien que *aminore* o *excluya* la responsabilidad del sujeto por la comisión del hecho o la medida de la pena: esta es la regla de *retroactividad pro reo*. Es esta, en palabras de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, “*una elemental regla de técnica fundamental*”, de acuerdo con la cual

[L]as normas jurídicas, en tanto preceptos ordenadores de la conducta de los sujetos a los cuales se dirigen, son de aplicación a eventos que acaezcan bajo su vigencia, ya que no puede exigirse que dichos sujetos (naturales o jurídicos, públicos o privados) se conduzcan u operen conforme a disposiciones inexistentes o carentes de vigencia para el momento que hubieron de actuar.

La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. En un segundo plano, la irretroactividad de la ley no es más que una técnica conforme a la cual el Derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad. Por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el Derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hábito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna situación, decisión o estado jurídico se consolidaría. Dejaría, en definitiva, de ser un *orden*⁽¹⁰²⁾.

Al hablar de las penas, su previsibilidad en los términos de la Constitución exige el *conocimiento pleno* de la obligación penal *con carácter previo a la realización del hecho punible*, tanto respecto de la prestación *in obligationem* como de la prestación *in solutionem*: esto es, que haya *total correspondencia entre el contenido de la obligación y el medio de pago*, según lo expuesto en el acápite anterior.

(101) Así lo indicó, correctamente, respecto de la aplicación de la unidad tributaria para la determinación de la multa aplicable por la comisión de ilícitos tributarios, la SSPA 2.179/2004 de 17 de noviembre, caso *Manutenimiento Quijada, C. A. v. República Bolivariana de Venezuela (Fisco Nacional)*, en <http://bit.ly/1Z60ZNE>, 6 de octubre de 2015.

(102) El subrayado es nuestro. SSC 1.760/2001 de 25 de septiembre, caso *Antonio Volpe González v. República Bolivariana de Venezuela (Tribunal de Carrera Administrativa)*, en <http://bit.ly/1KX7o6r>, 5 de octubre de 2015.

Sin embargo, como vimos previamente, *las obligaciones «de valor» no responden a este esquema*, característico de las obligaciones «nominativas». En efecto, aquellas obligaciones *reenvían* la determinación de la prestación debida a un referente *externo*: un índice, o el valor de mercado de un bien *no monetario*, que refleje —directa o indirectamente— la *variación de precios* entre la celebración del contrato y su efectiva ejecución, valor cuya determinación queda diferida hasta tanto se produzca tal cumplimiento. De este modo, trasladando *mutatis mutandi* la estructura de las obligaciones «de valor» a las penas pecuniarias, resulta evidente la imposibilidad material de conocer *in solutionem*, con carácter *previo* a la realización del ilícito, la cuantía dineraria *cierta* de la multa fiscal.

En tal sentido, la pretensión de corrección monetaria de la pena pecuniaria fiscal constituye, especialmente en el supuesto venezolano de indexación a través de módulos monetarios de cuantía determinable por la Administración Tributaria⁽¹⁰³⁾, una *ley penal en blanco «al revés»*. Éstas confían al reenvío la fijación de las *penas*: si la norma complementaria de la pena *en blanco* procede de una instancia legislativa de *inferior jerarquía*, como en el supuesto en comentarios, entonces las leyes penales en blanco «al revés» así estructuradas son *inadmisibles constitucionalmente*. Como rotundamente afirma CURY,

Leyes en blanco “al revés” que confían la determinación de la pena a otra norma procedente de una instancia legislativa de inferior jerarquía. En mi opinión son inadmisibles, tanto con arreglo al derecho positivo en vigor, como de acuerdo al principio nulla poena materialmente considerado [...].

Por lo que se refiere a los fundamentos materiales del *nulla poena*, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que no existe un motivo práctico [o en este caso, válido] para justificar la renuncia del legislador a precisar por sí mismo el castigo que corresponde a cada hecho punible. Que la descripción de una parte del tipo se confíe a niveles legislativos jerárquicamente más bajos pero también más

(103) Según el Parágrafo Tercero del artículo 3º del Código Orgánico Tributario, dado “*su carácter de determinación objetiva y de simple aplicación aritmética, la Administración Tributaria Nacional reajustará el valor de la Unidad Tributaria de acuerdo con lo dispuesto en este Código*”. Dicho valor es determinable *en principio* a través de la indexación anual del valor monetario de la unidad tributaria al inicio del ejercicio según la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, tal como lo dispone el artículo 131.15 del mismo Código. Sin embargo, en la práctica la fijación del valor de la unidad tributaria ha sido netamente *arbitrario*: la «determinación objetiva» y la «aplicación aritmética» de las que habla el artículo citado simplemente *no son congruentes* con el valor de la unidad tributaria que ha publicado la Administración Tributaria venezolana en los últimos años. A pesar de todo lo anterior, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que en estos casos “*en modo alguno se infringe el principio de legalidad, pues [la unidad tributaria] simplemente constituye un mecanismo de técnica legislativa que permite la adaptación progresiva de la sanción representada en unidades tributarias, al valor real y actual de la moneda. Por otra parte, tal actualización no obedece a una estimación caprichosa realizada por la Administración Tributaria, sino que se realiza con base al estudio y ponderación de variables económicas, (Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas), que representan la pérdida del valor real del signo monetario por el transcurso del tiempo*”. SSPA 1.426/2008 de 12 de noviembre, caso *The Walt Disney Company (Venezuela), S. A., v. República Bolivariana de Venezuela (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, en <http://bit.ly/1MVEJ2p>, 6 de octubre de 2015.

ágiles puede justificarse porque, como se verá, hay conductas cuyo desvalor depende de circunstancias mudables y cuya determinación legal es complicada por referencias técnicas inevitables, de manera que no existe otra forma satisfactoria de regularlas. En cambio, los límites de la pena amenazada pueden ser establecidos por el legislador en forma de habilitar a los tribunales para hacerse cargo de las modificaciones que eventualmente experimente la valoración social de las conductas incriminadas, conservando incólume, de todas maneras, la garantía de que en ningún caso la sanción a la cual está expuesto el ciudadano podrá sobrepasar ciertos márgenes o adoptar modalidades imprevisibles.

Pero el mayor reparo que puede dirigirse al empleo de este procedimiento radica en que, cuando la ley remite la facultad de establecer las penas a una instancia legislativa inferior, no dispone de recurso eficaz alguno para precaver excesos y arbitrariedades. CASABO piensa que esto puede lograrse si la ley cuida de “señalar los límites máximos”. Pero me parece equivocado, pues, o bien el límite se coloca demasiado alto y entonces el margen de elección es tan amplio que la restricción no constituye garantía para el súbdito, o bien se lo sitúa muy abajo y, en ese caso, parece inútil entregar una posibilidad de alternativas a la administración, cuando sería preferible confiarla directamente a la judicatura mediante la determinación de un marco penal razonablemente flexible⁽¹⁰⁴⁾.

En consecuencia, *la pretensión legislativa de corrección monetaria ex post facto de las multas fiscales viola claramente la regla de irretroactividad de la ley penal tributaria, al contradecir la necesaria previsibilidad y certeza de la pena*⁽¹⁰⁵⁾. Ello no es subsanable bajo la excusa, *insuficiente* a fines penales, de la cognoscibilidad de la *técnica de indexación*, sea ésta un índice de precios —como ocurre en el caso mexicano— o un módulo monetario de valor, como sucede en el supuesto normativo venezolano. Como es fácil deducir, la posibilidad de conocimiento previo está reducida allí únicamente al contenido *in obligationem* de la prestación —un número determinado de «unidades tributarias», por ejemplo— y no al contenido material *in solutionem*, cuya aprehensión cognoscitiva previa a la comisión del hecho punible fiscal sancionado con multa es, como se ha dicho, simplemente *imposible*. Así, *desde la perspectiva de la estricta legalidad penal, y dada su naturaleza jurídica, las penas fiscales no son susceptibles de corrección monetaria*⁽¹⁰⁶⁾.

(104) El texto entre corchetes es nuestro. CURY, *La Ley...*, pp. 43-45.

(105) Coinciden, en el caso venezolano, OCTAVIO LEAL, José Andrés, «El Ajuste por Inflación de las Sanciones Pecuniarias en el Código Orgánico Tributario de 2001», en *Revista de Derecho Tributario* N° 115, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2007, pp. 59-77; y RODRÍGUEZ PARÍS, Nathalie, «Inconstitucionalidad del ajuste por inflación de las sanciones de multa previsto en los parágrafos primero y segundo del artículo 94 del COT», en DUPOLY MENDOZA, Elvira y VARELA, Irene de (Coordinadoras), *Temas de Actualidad Tributaria, Libro Homenaje a Jaime Parra Pérez*, Serie Eventos N° 27, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2009, pp. 469-495.

(106) *En contra*, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha indicado que la corrección monetaria de las multas fiscales es un mecanismo, enteramente válido, “del cual se vale el legislador para evitar que el transcurso del tiempo invalide o disminuya los efectos de la sanción que ha pretendido fijar como consecuencia de un ilícito tributario”. SSPA 1.426/2008 de 12 de noviembre, caso *The Walt*

En este sentido, la única posibilidad de aplicación de alguna técnica *ex post facto* de corrección monetaria conforme con la Constitución es la que deriva de la reexpresión automática *pro reo* de los valores empleados para expresar referencias cuantitativas asociadas a la descripción de *elementos valorativos del tipo penal* –normas complementarias de las leyes penales en blanco, sean éstas propias o impropias⁽¹⁰⁷⁾– o de *condiciones objetivas de punibilidad*.

Tal era el caso, por ejemplo, de las condiciones objetivas de punibilidad previstas para la *defraudación tributaria*⁽¹⁰⁸⁾, en la forma adoptada por este delito en el Código Orgánico Tributario venezolano de 2001⁽¹⁰⁹⁾. En efecto, si bien el delito es *perfecto* una vez verificados los elementos de (i) acción u omisión *dolosa* del sujeto pasivo del tributo; (ii) con el objeto de *engañar* a la Administración Tributaria respecto de la existencia o cuantía de la obligación tributaria, y que objetivamente sea capaz de producir el resultado lesivo querido; (iii) que, efectivamente, como obra de la *puesta en escena* del contribuyente o responsable la Administración Tributaria incurra en *error* respecto de tales circunstancias; y (iv) que genere como consecuencia un *perjuicio efectivo* al derecho patrimonial del Estado a la percepción del tributo⁽¹¹⁰⁾, ésta sólo era punible en dos circunstancias:

(i) Respecto del tipo genérico y del tipo agravado por ocultación de inversiones mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal, era necesario que *cuantitativamente* el perjuicio fiscal producto de la defraudación fuese superior a 2.000 unidades tributarias *en un año civil*; y

(ii) Respecto del tipo agravado por obtención indebida de devoluciones o reintegros, era necesario que *cuantitativamente* el perjuicio fiscal producto de la defraudación fuese superior a 100 unidades tributarias *en un año civil*.

Disney Company (Venezuela), S. A., v. República Bolivariana de Venezuela (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), en <http://bit.ly/1MVEJ2p>, 6 de octubre de 2015.

(107) Vid. CURY, *La Ley...*, pp. 40-42; y WEFPE, *Garantismo...*, pp. 247-248.

(108) Vid. WEFPE, *Anotaciones...*, pp. 72-74; y WEFPE, *Garantismo...*, pp. 260-263.

(109) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Código Orgánico Tributario*, *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 37.305, del 17 de octubre de 2001.

(110) Según el artículo 116 del Código Orgánico Tributario de 2001, “*Incurrir en defraudación tributaria el que mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquiera otra forma de engaño induzca en error a la Administración Tributaria y obtenga para sí o un tercero un enriquecimiento indebido superior a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) a expensas del [derecho del] sujeto activo a la percepción del tributo. // La defraudación será penada con prisión de seis (6) meses a siete (7) años. Esta sanción será aumentada de la mitad a dos terceras partes, cuando la defraudación se ejecute mediante la ocultación de inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal. // Cuando la defraudación se ejecute mediante la obtención indebida de devoluciones o reintegros por una cantidad superior a cien unidades tributarias (100 U.T.), será penada con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. // Parágrafo Único: A los efectos de determinar la cuantía señalada en este artículo, se atenderá a lo defraudado en cada liquidación o devolución, cuando el tributo se liquide por año. Si se trata de tributos que se liquidan por períodos inferiores a un año o tributos instantáneos, se atenderá al importe defraudado en las liquidaciones o devoluciones comprendidas en un año”.* El texto entre corchetes es nuestro.

Como fácilmente puede verse, el reajuste anual del módulo monetario «unidad tributaria», que servía como *norma complementaria* a la definición *en blanco* de la condición objetiva de punibilidad, *implicaba entonces la aplicación retroactiva del mayor valor de la unidad tributaria a los hechos defraudatorios ocurridos bajo la vigencia de un valor de la unidad tributaria menor*. En efecto, el aumento del monto que condiciona la punibilidad de la defraudación suponía una modificación en la valoración legislativa del injusto allí tipificado, por lo que si la cantidad defraudada era superior a 2.000 unidades tributarias al momento de *comisión* del delito, pero inferior a esa cifra con base en el valor de la unidad tributaria aplicable al momento de *juzgamiento* del hecho, entonces el hecho concreto se entenderá *despenalizado* en razón de la retroactividad *pro reo* de la ley penal tributaria, debiendo terminarse la causa penal –de estar en proceso– o procediéndose a la inmediata libertad del condenado, una vez que el juicio haya terminado y se haya impuesto sentencia condenatoria⁽¹¹¹⁾.

4.2. Proporcionalidad y razonabilidad de la pena, como medida de la culpabilidad por la lesión de bienes jurídicos fiscales, vs. corrección monetaria de la pena fiscal

La conclusión previa se radicaliza cuando se tiene en cuenta que, por la naturaleza del fenómeno que intenta corregir, la corrección monetaria produce un *alza* en la medida de la pena absolutamente *desproporcionada*, agravatoria de la responsabilidad penal tributaria del infractor fiscal a través de un parámetro de medida *distinto* (i) *al grado de lesión del bien jurídico tutelado* por la norma tributaria material o formal de que se trate; y (ii) de la medida de la *reprochabilidad* (culpabilidad) del sujeto, en función de la realización imputable, consciente y libre del acto antijurídico tributario, de *imposible aplicación retroactiva* y en evidente contradicción con el carácter contingente del Derecho represivo fiscal, en los términos previamente desarrollados.

Tan reprochable consecuencia ocurre con autonomía del momento en el que se intente imponer la corrección monetaria. *Primero*, en el caso en el que la indexación de la multa fiscal

(111) En este sentido, ZORNOZA PÉREZ afirma que la doctrina sobre la retroactividad ha de aplicarse también a las disposiciones complementarias llamadas a integrar una disposición penal, dado que en el momento que completan una norma penal pasan a gozar de la naturaleza propia de esta última. Así, la teoría unitaria supone que el concepto de «ley penal», en caso de reenvío, es el resultante de la integración de la ley penal en blanco y la norma complementaria, de lo cual se deriva que las modificaciones de una u otra afectan por igual a la valoración legislativa respecto de la lesividad de la conducta, y en consecuencia es plenamente aplicable la retroactividad *pro reo* a estos casos. En contra, se alega que en el caso que la modificación de la norma de complemento tenga su base en el cambio de *circunstancias*, en lugar de la mutación en la *valoración* del hecho –como sería el caso arquetípico de la inflación– entonces no habría la alteración axiológica que permitiría la aplicación de la retroactividad *pro reo*, en la medida en la que no se altera el *núcleo del injusto*. En este sentido, CURY afirma que “*las leyes en blanco propias se deben considerar como leyes temporales, de tal manera que la simple modificación de la disposición complementaria más benigna no es aplicable en forma retroactiva*”. Vid. ZORNOZA PÉREZ, Juan José, *El Sistema de Infracciones y Sanciones Tributarias (Los principios constitucionales del derecho sancionador)*, Colección Estudios de Derecho Financiero y Tributario, Editorial Civitas, Madrid, 1992, p. 87 en pie de página; SANTANA VEGA, Dulce María, *El Concepto de Ley Penal en Blanco*, Ediciones Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, pp. 87-92; y CURY, *La Ley...*, p. 125.

se pretenda desde el momento de comisión del ilícito, como lo prevé la regulación venezolana⁽¹¹²⁾, la agravación *post delicto* de la pena resulta evidente, lo que empeora cuando se tiene presente que la actualización monetaria en comentarios se causa con independencia de que tal agravación tiene su origen en el *hecho de la víctima*:

(i) Por la *mayor o menor diligencia* de la Administración Tributaria en llevar a cabo las diligencias de investigación del hecho punible fiscal, con lo cual se impone al infractor la *carga de la inactividad* de la Administración Tributaria en el ejercicio de su potestad sancionatoria⁽¹¹³⁾, y/o la inacción o tardanza del Juez en ejercer tempestivamente el control jurisdiccional sobre el acto administrativo de imposición-determinación de la multa, de lo que deriva como consecuencia un «mayor valor» de la multa que es evidentemente no imputable al contribuyente o responsable sino, en todo caso, al *funcionamiento normal o anormal del Estado* y, en consecuencia, generar así la *responsabilidad patrimonial* de éste.

(ii) Porque la *inflación*, causa de la actualización monetaria en comentarios, *tiene su origen en la política económica del Estado*, beneficiario de la prestación cuya corrección monetaria se pretende⁽¹¹⁴⁾. En efecto, como señaláramos en el *primer* acápite, en los casos en los que la inflación tiene su causa comprobable en la emisión indiscriminada de dinero inorgánico, para financiar el *déficit* fiscal a través del «señoreaje» y, propiamente, del «impuesto inflacionario»,⁽¹¹⁵⁾ hay una transferencia de poder de compra *a favor del Estado como responsable de la emisión del dinero y de la política monetaria*, y cuyo potencial recaudatorio se ve *doblemente maximizado* si, además de los ingresos por estas causas, se le permite atenuar los efectos de la depreciación monetaria *creada por el mismo Estado* respecto de sus acreencias *penales fiscales*, evidenciando así la *injusticia* ínsita a la indexación en comentarios.

Segundo, en el supuesto en el que la indexación de la multa fiscal se pretenda desde el momento en el que el infractor se constituye en mora respecto del cumplimiento de la multa, como lo estatuye la norma mexicana sobre el particular⁽¹¹⁶⁾, se ensaya una *transmutación*

(112) Artículos 91 y 92 del Código Orgánico Tributario. Vid. notas Nº 41 y 42.

(113) Un cierto reconocimiento de este supuesto, si bien con base en la errónea interpretación de la norma consagratória de la corrección monetaria en comentarios, fue el que hizo la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos: “*distinto es el caso cuando el contribuyente paga de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido, cuya sanción de multa debe ser calculada a la unidad tributaria vigente para el momento en que realizó el pago de la obligación principal, pues la tardanza que pueda ocurrir por parte del organismo recaudador en la emisión de las planillas de liquidación respectiva no debe ser imputada al contribuyente, por cuanto dicha actuación sería contraria a la intención del legislador, habida cuenta que el pago a que hace referencia el legislador debe ser considerado como el momento del pago de la obligación tributaria principal, cuya falta de cumplimiento genera el hecho sancionador*”. SSPA 1.426/2008 de 12 de noviembre, caso *The Walt Disney Company (Venezuela), S. A., v. República Bolivariana de Venezuela (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, en <http://bit.ly/1MVEJ2p>, 6 de octubre de 2015, En el mismo sentido del texto principal, RODRÍGUEZ PARÍS, *Inconstitucionalidad...*, pp. 490-492.

(114) Vid. OCTAVIO LEAL, *El ajuste...*, pp. 66-68; y RODRÍGUEZ PARÍS, *Inconstitucionalidad...*, pp. 487-488.

(115) Como es señaladamente el caso venezolano. Vid. notas 13 y 14.

(116) De acuerdo con el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, la sanción económica impuesta como consecuencia de la infracción a las disposiciones fiscales “*se actualizará desde el mes en que debió*

de la naturaleza jurídica de la multa fiscal –que es, como se ha dicho previamente, una *pena* sujeta a las exigencias derivadas de tal cualidad– a la de una *obligación civil*, susceptible de generar daños por el retardo en su normal cumplimiento y de la cual se pretende, desnaturalizándola, una indemnización no cónsona con su esencia. Ello es, pura y simplemente, *inadmisible*. La naturaleza de la pena es *inmutable*, y los parámetros para su cuantificación pueden únicamente ser (i) la realización típica, antijurídica y –sobre todo– *culpable* de un hecho lesivo del orden económico, como bien jurídico objeto de protección por el Derecho Penal Tributario; (ii) la *magnitud* de la lesión previamente señalada; y (iii) la *capacidad económica* del infractor, dada la proscripción constitucional de la *confiscación* o de las *medidas con efectos equivalentes* en los ordenamientos bajo estudio⁽¹¹⁷⁾.

Así las cosas, la corrección monetaria de la multa fiscal por causa de *mora*, como lo estatuye la regla mexicana consagratoria de la indexación en comentarios, desnaturaliza a la pena fiscal, tratándola como lo que no es: una *obligación civil*. Ello tiene consecuencias ulteriores, que afectan la validez constitucional de las penas así impuestas. En este sentido, la medida de la pena así determinada es indeterminada, y puede resultar en consecuencia *desproporcionada a la capacidad económica del infractor*, pudiendo tener efectos equiparables a la *confiscación* por la independencia entre *inflación*, *patrimonio del deudor* y *medida de la culpabilidad*, lo que claramente puede vulnerar la prohibición de *multas excesivas* contenida en el artículo 22 de la Constitución Política de México⁽¹¹⁸⁾, en tanto se considere a la agravación indirecta de la multa así determinada como una

[S]anción pecuniaria que rebase el límite de lo ordinario y razonable; esté en desproporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias como por las condiciones en que se cometió, o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió; que resulte desproporcionada con el monto del negocio, y por último, que esté en desproporción con la capacidad económica del multado, de manera que:

- a. Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito;
- b. Cuando va más adelante de lo lícito y razonable, y
- c. Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos⁽¹¹⁹⁾.

hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe", con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor entre el momento del vencimiento del plazo para el cumplimiento voluntario de la multa y su pago efectivo.

(117) Artículos 22 de la Constitución Política mexicana, 116 y 317 de la Constitución venezolana. *Vid.* nota N° 36.

(118) Al respecto, y en el mismo sentido del texto principal, es particularmente notable el magnífico desarrollo de GÓMEZ COTERO, *Límites...*, pp. 295-297.

(119) GÓMEZ COTERO, *Límites...*, p. 295.

Otro tanto debe afirmarse de los *efectos*, aún más intensos, de la corrección monetaria de las multas fiscales en el sistema venezolano. De hecho, la posibilidad matemática de indexación de las penas pecuniarias fiscales a través del módulo monetario de valor denominado «unidad tributaria» es prácticamente *ilimitada*: es posible constatar, en la práctica, multas que *duplican, triplican, o peor, multiplican exponencialmente* el monto del tributo eventualmente omitido en la acción que dio lugar a la aplicación de la multa, en evidente exceso de los límites a la punibilidad de las acciones ilícitas en el Derecho Penal Tributario tipificados con carácter *previo, cierto, estricto y escrito* en el Código Orgánico Tributario venezolano. Así las cosas, es necesario coincidir con ROXIN cuando señala que “*hay que considerar como inconstitucional un marco penal que sea ilimitado. [...] es inadmisibles la previsión típica de una pena de multa de cuantía indeterminada; dado que una sanción así se mueve entre el simple recordatorio y la total destrucción de la existencia económica, no proporciona una garantía suficiente frente a la arbitrariedad*”⁽¹²⁰⁾.

5. Conclusiones

En definitiva, es propio afirmar que las multas fiscales son, por naturaleza, *penas*, con todas las consecuencias que dimanar de ello: ellas constituyen la *retribución afflictiva*, con fines de *prevención y resocialización* impuestas a quien ha vulnerado la norma punitiva, que —como tales— *no tienen por objeto la indemnización del posible daño derivado de la realización de la conducta punible*.

En este sentido, y en el contexto del Estado social y democrático de Derecho, la tipificación, determinación y ejecución de las penas fiscales deben sujetarse plenamente al sistema de axiomas que componen el *modelo punitivo garantista*, dentro del cual los principios de *estricta legalidad* y de *proporcionalidad*, bajo la fórmula de la mínima intervención punitiva, son particularmente importantes.

Bajo estas premisas, la pretensión de extender el reconocimiento de los efectos de la inflación a la determinación cuantitativa de las penas pecuniarias fiscales, a través del *reenvío* de la cuantificación de la pena a *índices de precios* (México), o a *módulos monetarios de valor* (Venezuela) para la *bifurcación in solutionem* de la descripción legal del contenido de la prestación debida a título de *pena* por la comisión de ilícitos tributarios, resulta en nuestra opinión *inconstitucional*, tanto en el marco del sistema jurídico mexicano como bajo el régimen constitucional venezolano. En efecto, la caracterización de la obligación sancionatoria de pago de una multa fiscal como una obligación «de valor» impide el conocimiento *previo, cierto y preciso* de las consecuencias punitivas derivadas del eventual incumplimiento de las normas tributarias materiales o formales, lo que vulnera claramente las exigencias de la legalidad punitiva al configurar a la norma penal fiscal como una ley penal en blanco «al revés».

La conclusión previa se radicaliza cuando se tiene en cuenta que, por la naturaleza del fenómeno que intenta corregir, la corrección monetaria produce un *alza* en la medida de la

(120) ROXIN, *Derecho Penal*..., p. 174.

pena absolutamente *desproporcionada*, agravatoria de la responsabilidad penal tributaria del infractor fiscal a través de un parámetro de medida *distinto al grado de lesión del bien jurídico tutelado* por la norma tributaria material o formal de que se trate, y *diferente de la medida de la reprochabilidad* (culpabilidad) del sujeto, en función de la realización imputable, consciente y libre del acto antijurídico tributario, de *imposible aplicación retroactiva* y en evidente contradicción con el carácter *contingente* del Derecho represivo fiscal, con absoluta independencia del momento desde el cual la multa fiscal es objeto de corrección monetaria.

En adición a lo expuesto, la desproporción de las multas fiscales puede incrementarse como consecuencia de hechos imputables al *acreedor penal tributario*. En efecto, la magnitud económica de la multa —en especial, su agravación a través de la corrección monetaria— puede depender (i) *de la incidencia de la política monetaria del Estado*, bajo las figuras del «señoreaje» y del llamado «impuesto inflacionario», especialmente en el caso de países en los que —como es el caso de Venezuela— la inflación tiene como origen la *emisión monetaria inorgánica* como herramienta de disminución del déficit fiscal; o (ii) de la *mayor o menor diligencia* de la Administración Tributaria en llevar a cabo las diligencias de investigación del hecho punible fiscal, con lo cual se impone al infractor *la carga de la inactividad* de aquella en el ejercicio de su potestad sancionatoria, y/o la inacción o tardanza del Juez en ejercer tempestivamente el control jurisdiccional sobre el acto administrativo de imposición-determinación de la multa, de lo que deriva como consecuencia un «mayor valor» de la multa que es evidentemente no imputable al contribuyente o responsable sino, en todo caso, al *funcionamiento normal o anormal del Estado*, que puede generar la *responsabilidad patrimonial* de este último.

En definitiva, el carácter *ilimitado* de la corrección monetaria de las sanciones pecuniarias fiscales puede derivar —y deriva en la práctica— en situaciones de franca *confiscación*, proscritas por los ordenamientos en estudio bajo la forma de penas *desproporcionadas* y *excesivas*. En este sentido, es necesario hacer votos por la eliminación de la corrección monetaria de las sanciones pecuniarias fiscales: en nuestra opinión, el propósito de *eficacia sancionatoria* que persigue dicha indexación debe procurarse por vías totalmente diferentes, resumibles en (i) el reforzamiento de las políticas de asistencia a los contribuyentes, de manera de prevenir la incidencia de ilícitos tributarios evitables por vía informativa; y (ii) en la agilización de los procedimientos de la Administración Tributaria, la que —siempre bajo los cauces del sistema sancionador *garantista*, en los términos previamente desarrollados— minimizará los efectos de la inflación sobre la cuantía de las penas pecuniarias, maximizando así su eficacia preventiva e intimidatoria.

Caracas, octubre de 2015.

Bibliografía

a) Doctrina

- ABACHE CARVAJAL, Serviliano, "La verificación a los 30 años de Codificación Tributaria en Venezuela. Crónica de un sinsentido legislativo, administrativo y jurisprudencial", en VARIOS AUTORES, *30 años de la Codificación del Derecho Tributario en Venezuela*, Tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012.
- _____, "Regulación, incongruencias e inconstitucionalidad del Procedimiento de Verificación Tributaria del Código Orgánico Tributario de 2001", en *Revista de Derecho Tributario* N° 111, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2006.
- ABRALDES, Sandro F., "La protección al bien jurídico en la reforma a la ley penal tributaria y previsional", en FOLCO, Carlos María; ABRALDES, Sandro F. y LÓPEZ BISCAYART, Javier, *Ilícitos Fiscales. Asociación ilícita en materia tributaria (Ley 25.784)*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004.
- ALEXY, Robert, *El concepto y la validez del derecho*, Traducción del original alemán por MALEM SEÑA, Jorge, Colección Estudios Alemanes, Gedisa, Barcelona (España), 1997.
- ALFONZO-GUZMÁN, Rafael, "La indexación en materia de prestaciones sociales", en RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard (Compiladora), *Efectos de la Inflación en el Derecho*, Serie Eventos N° 9, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994.
- ÁLVAREZ ECHAGÜE, Juan Manuel, *La Clausura en Materia Tributaria*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002.
- ARISMENDI AGUANA, Alfredo, *Derecho Constitucional*, Tomo I, 3ª edición, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2004.
- ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto, *Derecho Penal Venezolano*, 11ª edición, Ediciones Líber, Caracas, 2009.
- ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, *Las Piezas del Derecho. Teoría de los Enunciados Jurídicos*, Ariel, Barcelona (España), 1996.
- BARKIN, David y ESTEVA, Gustavo, *Inflación y democracia. El caso de México*, 7ª edición, Siglo XXI Editores, México, D.F., 1979.
- BORGES VEGAS, Carmen Luisa, *Principios Penales en el Código Orgánico Tributario*, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1999.
- BREWER-CARÍAS, Allan, *Las Constituciones de Venezuela*, Tomo II, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2008.
- BUSTOS RAMÍREZ, Juan, "Bien jurídico y tipificación en la reforma de los delitos contra la Hacienda Pública", en BOIX REIG, Javier y BUSTOS RAMÍREZ, Juan, *Los delitos contra la hacienda pública (bien jurídico y tipos legales)*, Tecnos, Madrid, 1987.

-
- CORTINA, Alfonso, *Curso de Política de Finanzas Públicas de México*, Editorial Porrúa, México, D.F., 1977.
- CURY, Enrique, *La Ley Penal en Blanco*, Editorial Temis, Bogotá, 1988.
- DÍAZ CARREÑO, Miguel Ángel, "La inflación en México y el Estado de México 2000-2012: Un estudio de sus principales determinantes y la política de objetivos de inflación", en *Economía Actual: Revista Trimestral de Análisis de Coyuntura Económica*, Año VI, N° 1, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 2013.
- DÍAZ SIVIRA, Fátima, "El procedimiento de verificación previsto en el COT y la aplicación de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 49 de la Constitución", en VARIOS AUTORES, *VII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2004.
- DÍAZ, Vicente Oscar, *Criminalización de las Infracciones Tributarias*, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1999, p. 33.
- DOEHRING, Karl, "Estado Social, Estado de Derecho y Orden Democrático", en ABENDROTH, Wolfgang, FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, Karl, *El Estado Social*, Colección Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986.
- DWORKIN, Ronald, *Los derechos en serio*, Traducción del original inglés de GUASTAVINO, Marta, Ariel, Barcelona (España), 2002.
- EDWARDS, Carlos Enrique, *La pena de clausura tributaria*, Astrea, Buenos Aires, 1994.
- FERRAJOLI, Luigi, *Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal*, 5ª edición española, Traducción del original italiano por ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto; RUIZ MIGUEL, Alfonso; BAYÓN MOHINO, Juan Carlos; TERRADILLOS BASOCO, Juan y CANTARERO BANDRÉS, Rocío, Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho, Editorial Trotta, Madrid, 2001.
- FIX-ZAMUDIO, Héctor, "La Constitución y el Estado Social de Derecho", en CARPIZO, Jorge y MADRAZO, Jorge (Coordinadores), *Memoria del III Congreso Nacional de Derecho Constitucional*, Serie G: Estudios Doctrinales N° 83, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1984.
- _____, "La Constitución y el Estado Social de Derecho", en VARIOS AUTORES, *El Constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX*, Tomo V, Serie: B. Estudios Comparativos d) Derecho Latinoamericano N° 26, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1988.
- FORSTHOFF, Ernst, "Concepto y Esencia del Estado Social de Derecho", en ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, Karl, *El Estado Social*, Colección Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986.
- _____, "Problemas Constitucionales del Estado Social", en ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, Karl, *El Estado Social*, Colección Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986.

-
- FURTADO, Celso, *La economía latinoamericana. Formación histórica y problemas contemporáneos*, 24ª edición, Siglo XXI Editores, México, D.F., 2001.
- GARCÍA PELAYO, Manuel, "Las transformaciones del Estado Contemporáneo", en *Obras Completas*, Tomo II, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.
- DE LA GARZA, Sergio Francisco, *Derecho Financiero Mexicano*, Editorial Porrúa, México, D.F., 1975.
- GÓMEZ COTERO, José de Jesús, "Límites a la facultad sancionadora", en SALCEDO YUNES, Ruth Yamile (Coordinadora Académica), *Modelo de Código Tributario para América Latina. Tendencias actuales de tributación*, Colección Textos de Jurisprudencia, Editorial Universidad del Rosario, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2010.
- GUERRA, José; OLIVO, Víctor y SÁNCHEZ, Gustavo, "El proceso inflacionario en Venezuela: un estudio con vectores autorregresivos", en GUERRA, José (Compilador), *Estudios sobre la Inflación en Venezuela*, Colección Económico-Financiera, Banco Central de Venezuela, Caracas, 2002.
- GUILLÉN ROMO, Héctor, *Orígenes de la crisis en México: inflación y endeudamiento externo (1940-1982)*, 11ª reimpresión, Ediciones Era, México, D.F., 2005.
- HART, Herbert L. A., *El concepto de derecho*, 2ª edición, Traducción del original inglés de CARRIÓ, Genaro R, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1968.
- HEGEL, Georg W. F., *Rasgos fundamentales de la Filosofía del Derecho, o compendio de Derecho Natural y Ciencia del Estado*, Traducción del original alemán por VÁSQUEZ, Eduardo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.
- HELLER, Hermann, *Rechtsstaat oder Diktatur*, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1930.
- HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio, *Derecho Administrativo y Regulación Económica*, Colección Estudios Jurídicos N° 83, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2006.
- JAKOBS, Günther, *Derecho Penal, Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*, 2ª edición, Traducción del original alemán por CUELLO CONTRERAS, Joaquín y SERRANO GONZÁLEZ de Murillo, José Luis, Marcial Pons, Madrid, 1997.
- JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, *Tratado de Derecho Penal*, 2ª edición, Tomo II (Filosofía y Ley Penal), Editorial Losada, Buenos Aires, 1958.
- KANT, Immanuel, *La metafísica de las costumbres*, Traducción del original alemán por CORTINA ORTS, Adela y CONILL SANCHO, Jesús, 4ª edición, Colección Clásicos del Pensamiento, Tecnos, Madrid, 2005.
- KRUGMAN, Paul y WELLS, Robin, *Introducción a la Economía. Macroeconomía*, Traducción del original inglés por PÉREZ APILÁNEZ, Gotzone y DE ESPÍNOLA, José Ramón, Reverte, Barcelona (España), 2007.

-
- LOSADA, Benito Raúl, "Inflación: causas, consecuencias, control inflacionario", en *Inflación y Derecho. XIX Jornadas J. M. Domínguez Escovar*, Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 1994.
- MAICA, Rosem, "Señoreaje: un análisis empírico en Venezuela de 1950 al 2001", en *Revista FACES*, Volumen XVIII, Nº 2, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Valencia (Venezuela), 2008.
- MAZA ZAVALA, Domingo F., "El fenómeno de la inflación en la economía venezolana", en RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard (Compiladora), *Efectos de la Inflación en el Derecho*, Serie Eventos Nº 9, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994.
- MÉLICH ORSINI, José, "Nominalismo versus Valorismo", en RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard (Compiladora), *Efectos de la Inflación en el Derecho*, Serie Eventos Nº 9, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994.
- MERKEL, Adolf, *Derecho Penal. Parte General*, Traducción del original alemán por DORADO MONTERO, Pedro, Colección Maestros del Derecho Penal Nº 13, Editorial B de F, Buenos Aires, 2004.
- MUCI ABRAHAM, José, "La corrección monetaria en el Derecho Privado y específicamente en materia de daños y perjuicios", en RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard (Compiladora), *Efectos de la Inflación en el Derecho*, Serie Eventos Nº 9, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994.
- MUSGRAVE, Richard A. y MUSGRAVE, Penny B., *Hacienda Pública Teórica y Aplicada*, 5ª edición, Traducción del original inglés por CORONA RAMÓN, Juan Francisco; COSTAS TERRONES, Juan Carlos y DÍAZ ÁLVAREZ, Amelia, McGraw-Hill, Madrid, 1992.
- NEUMARK, Fritz, *Principios de la Imposición*, 2ª edición, Traducción del original alemán por GUTIÉRREZ ANDRÉS, Luis, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1994.
- NIETO, Alejandro, *Derecho Administrativo Sancionador*, 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2005.
- OCTAVIO LEAL, José Andrés, "El Ajuste por Inflación de las Sanciones Pecuniarias en el Código Orgánico Tributario de 2001", en *Revista de Derecho Tributario* Nº 115, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2007.
- PADRÓN AMARÉ, Oswaldo, "Inflación y Tributación: un reto a la racionalidad de los sistemas tributarios", en *Inflación y Derecho. XIX Jornadas J. M. Domínguez Escovar*, Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 1994.
- RODNER, James Otis, *El dinero, la inflación y las deudas de valor*, Editorial Arte, Caracas, 1995.
- RODRÍGUEZ PARÍS, Nathalie, "Inconstitucionalidad del ajuste por inflación de las sanciones de multa previsto en los parágrafos primero y segundo del artículo 94 del COT", en Dupouy Mendoza, Elvira y Varela, Irene de (Coordinadoras), *Temas de Actualidad Tributaria*, Libro Homenaje a Jaime Parra Pérez, Serie Eventos Nº 27, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2009.

ROMERO-MUCI, Humberto, "Uso y abuso de la unidad tributaria", en SOL GIL, Jesús (Coordinador), *60 años de imposición a la renta en Venezuela*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.

_____, *La Racionalidad del Sistema de Corrección Monetaria Fiscal*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2005.

ROXIN, Claus, *Derecho Penal. Parte General*, Tomo I, Traducción de la 2ª edición alemana por LUZÓN PEÑA, Diego Manuel; Miguel DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO y DE VICENTE REMESAL, Javier, Civitas, Madrid, 1997.

SALDAÑA MAGALLANES, Alejandro, *Requisitos esenciales y medios de defensa de las multas administrativas y fiscales*, 2ª edición, ISEF, México, D.F., 2005.

SANTANA VEGA, Dulce María, *El Concepto de Ley Penal en Blanco*, Ediciones Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000.

SCHMITT, Carl, *Teoría de la Constitución*, Traducción del original alemán de Francisco AYA-LA, Editora Nacional, México, D.F., 1961.

SOSA GÓMEZ, Cecilia, "La indexación en la expropiación por causa de utilidad pública", en RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard (Compiladora), *Efectos de la Inflación en el Derecho*, Serie Eventos N° 9, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994.

DE LA TORRE, Francisco y MEDINA TORRES, Norah Julieta, *Estructura socioeconómica de México 2*, Editorial Progreso, México, D.F., 1993.

URIBE RESTREPO, Luis Fernando, *Las obligaciones pecuniarias frente a la inflación*, Temis, Bogotá, 1984.

VILLEGAS, Héctor B., "Derecho Tributario Penal", en GARCÍA BELSUNCE, Horacio (Director), *Tratado de Tributación*, Tomo I, Vol. 2, Astrea, Buenos Aires, 2003.

VON LISZT, Franz, *La idea del fin en el Derecho Penal*, Monografías Jurídicas N° 40, Temis, Bogotá, 1998.

WEFFE H., Carlos E., "La reforma penal de 2014. Garantismo vs. Autoritarismo", en *Revista de Derecho Público* N° 140, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014.

_____, *Anotaciones sobre la Defraudación Tributaria en el Impuesto al Valor Agregado*, Colección Monografías Tributarias N° 2, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2011.

_____, *Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela*, Editorial Globe, Caracas, 2010.

_____, *La Culpabilidad en el Derecho Penal Tributario*, Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2014, en <http://bit.ly/1RpK9ZU>, 4 de octubre de 2015.

ZAMBRANO REINA, José Antonio, "La inquisición fiscal del siglo XXI en Venezuela y la crisis en el garantismo: comentarios a la clausura del establecimiento como sanción en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario", en *Revista de Derecho Público* N° 140, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014.

ZORNOZA PÉREZ, Juan José, *El Sistema de Infracciones y Sanciones Tributarias (Los principios constitucionales del derecho sancionador)*, Colección Estudios de Derecho Financiero y Tributario, Editorial Civitas, Madrid, 1992.

b) Legislación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, *Código Civil Federal*, Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 2013, en <http://bit.ly/1zZbE0s>, 29 de septiembre de 2015.

_____, *Código Fiscal de la Federación*, Diario Oficial de la Federación del 14 de marzo de 2014, en <http://bit.ly/19m1vkX>, 29 de septiembre de 2015.

_____, *Código Penal Federal*, Diario Oficial de la Federación del 12 de marzo de 2015, en <http://bit.ly/1AVuV6t>, 3 de octubre de 2015.

_____, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, Diario Oficial de la Federación del 10 de julio de 2015, en <http://bit.ly/1imezoW>, 29 de septiembre de 2015.

_____, *Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios*, Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, en <http://bit.ly/1DhhgkA>, 3 de octubre de 2015.

_____, *Ley del Impuesto sobre la Renta*, Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, en <http://bit.ly/ManfnS>, 29 de septiembre de 2015.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, *Código Civil*, *Gaceta Oficial de la República de Venezuela* N° 2.990 Extraordinario, del 26 de julio de 1982.

_____, *Código Orgánico Tributario*, *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 37.305, del 17 de octubre de 2001.

_____, *Código Orgánico Tributario*, *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 6.152 Extraordinario, del 18 de noviembre de 2014.

_____, *Código Orgánico Tributario*, *Gaceta Oficial de la República de Venezuela* N° 2.992 Extraordinario, del 3 de agosto de 1982.

_____, *Código Penal*, *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 5.768 Extraordinario, del 13 de abril de 2005.

_____, *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*, *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 5.908 Extraordinario, del 19 de febrero de 2009.

_____, *Ley de Impuesto sobre la Renta, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 6.152 Extraordinario, del 18 de noviembre de 2014.

_____, *Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 39.276, del 1° de octubre de 2009.

c) Jurisprudencia

Sentencia de Amparo en Revisión N° 30/2012 de 22 de agosto de 2012, de la Sala 1ª de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en <http://bit.ly/1RrE5eG>, 5 de octubre de 2015.

SSC 1.563/2000 de 12 de diciembre, caso *Alfredo Peña, en Recurso de Interpretación de la Ley sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas y de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas*, en <http://bit.ly/1LaYA2>, 3 de octubre de 2015.

SSC 1.760/2001 de 25 de septiembre, caso *Antonio Volpe González v. República Bolivariana de Venezuela (Tribunal de Carrera Administrativa)*, en <http://bit.ly/1KX7o6r>, 5 de octubre de 2015.

SSPA 1.426/2008 de 12 de noviembre, caso *The Walt Disney Company (Venezuela), S. A., v. República Bolivariana de Venezuela (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, en <http://bit.ly/1MVEJ2p>, 6 de octubre de 2015.

SSPA 1.426/2008 de 12 de noviembre, caso *The Walt Disney Company (Venezuela), S. A., v. República Bolivariana de Venezuela (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, en <http://bit.ly/1MVEJ2p>, 6 de octubre de 2015.

SSPA 2.179/2004 de 17 de noviembre, caso *Mantenimiento Quijada, C. A. v. República Bolivariana de Venezuela (Fisco Nacional)*, en <http://bit.ly/1Z60ZNE>, 6 de octubre de 2015.

STCE 61/1990 de 29 de marzo, caso *Hilario Celma Saeta v. Reino de España (Dirección General de Policía y Subsecretaría del Ministerio del Interior)*, en <http://bit.ly/1ORw7wV>, 4 de octubre de 2015.

d) Información electrónica

MARCIAL PÉREZ, David, "México exhibe la inflación más baja de su historia", en *El País*, Madrid, edición digital del 10 de junio de 2015, en <http://bit.ly/FmUYWu>, 25 de septiembre de 2015.

"Bank of America: Inflación cerrará el 2015 en Venezuela por encima de 170%", en *El Universal*, Caracas, edición digital del 17 de junio de 2015, en <http://bit.ly/10jCpCa>, 25 de septiembre de 2015.

"Goldman Sachs: economía venezolana se contraerá 7,3%", en *Dinero*, Caracas, edición digital del 25 de septiembre de 2015, en <http://bit.ly/1Pz8Jl2>, 25 de septiembre de 2015.